

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PORSTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

TESIS

Oleh:

Nama : TRI SUYUDI S.H

NPM : 22-013MH

Konsentrasi : Hukum Publik

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI

MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

BENGKULU

2024

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PORSTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : TRI SUYUDI S.H

NPM : 22-013MH

Konsentrasi : Hukum Publik

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI

MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

BENGKULU

2024

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PROSTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

Oleh

TRI SUYUDI S.H

NPM 22-024 MH

Telah disahkan dari tim pembimbing dan siap diajukan
untuk diuji dalam Sidang Tesis pada tanggal (...) 2024

Tim Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

DR. ASHIBLY, SH., MH

DR. FITRI ANITA, SH., MH

Mengetahui
Ketua Program Studi

DR. ASHIBLY, SH., MH
Ketua Program Studi

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS INI DI AJUKAN OLEH

NAMA : TRI SUYUDI S.H
NPM : 22-013MH
FAKULTAS : HUKUM
JUDUL TESIS : KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PORSTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Pada Hari, 2024 dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Prof.Dr.Hazairin S.H

Dewan Penguji Tesis

- a. Penguji I : (.....)
- b. Penguji II : (.....)
- c. Pembimbing : (.....)

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister, baik di Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.

Bengkulu, 2 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,

TRI SUYUDI S.H
NPM 22-013MH

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving”

TESIS INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK :

1. Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua.
2. Keluarga tercinta, kedua orang tua , Istriku yang telah memberikan dukungan serta doa-doanya yang telah mencurahkan kasih sayang dan cinta selama ini.
3. Anggota Ditpolairud, yang menjadi semangat dalam menjalankan Tugas
4. Saudara serta teman-teman seperjuangan yang telah memberikan support dan bantuannya.
5. Almamater tercinta, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Prof.Dr.Hazairin S.H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.Ir. Yulfiperius, M.Si selaku Rektor Universitas Prof.Dr.Hazairin S.H
2. Dr.Alauddin, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Prof.Dr.Hazairin S.H
3. Dr. Ashibly, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Prof.Dr.Hazairin S.H sekaligus Dosen Pembimbing Tesis
4. Dr. Fitri Anita, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Tesis
5. Bapak-bapak serta Ibu-ibu Pengajar Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Prof.Dr.Hazairin S.H
6. Bapak/Ibu staf Tata Usaha Program Studi Magister Hukum
7. Keluarga besar Penulis yang selalu mendukung dengan memberikan doa dan semangat yang sangat berharga bagi Penulis selama proses penulisan Tesis ini
8. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Akhirnya Penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala budi baik seluruh pihak yang telah membantu dan semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

Bengkulu, 2 Juli 2024

Penulis

TRI SUYUDI S.H

ABSTRAK

Indonesia akhir-akhir ini sedang memberi atensi penuh terhadap kasus eksploitasi anak yang mana dalam hal ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Dengan itu, perlu lah ada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban TPPO. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap korban anak dimasa kini dan masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban terbagi menjadi kebijakan di kancan internasional dan nasional, seperti Protocol Palermo, Konvensi Hak Anak, KUHP, UU HAM, UU TPPO, UU Perlindungan Anak. Namun pada kebijakan-kebijakan ini memiliki beberapa kelemahan sehingga perlu adanya pembaharuan terkait kebijakan ini. Saran terkait pada penelitian ini adalah perlu adanya keseriusan pemerintah dalam menangani tindak pidana ini, serta mengoptimalkan rumah aman agar anak korban TPPO terrehabilitasi dengan baik serta perlu segera melakukan reformulaso terhadap kebijakan-kebijakan guna dapat mengendalikan atau mengatasi tindak pidana perdagangan orang ini.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak Korban; TPPO.

ABSTRACT

Indonesia is currently paying full attention to cases of child exploitation, which in this case can be said to be a criminal act of trafficking in persons. With that, it is necessary to have legal protection for children as TPPO victims. The purpose of this study is to determine how the legal protection policy for child victims is now and in the future. The research method used is empirical juridical research. The results of the study show that the legal protection policies for child victims are divided into policies in the international and national arenas, such as the Palermo Protocol, the Convention on the Rights of the Child, the Criminal Code, the Human Rights Law, the TPPO Law, and the Child Protection Law. However, these policies have several weaknesses, so there is a need for reforms related to these policies. Suggestions related to this research are the need for the government to be serious in dealing with this crime, as well as optimizing safe houses so that child victim of TPPO is correctly rehabilitated, and the need to immediately reformulate policies to control or overcome this criminal act of trafficking in persons.

Keywords: Child Protection; Victim; Human Trafficking

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Pemikiran.....	15
F. Sistematika Penulisan	32
BAB II KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROSTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	36
A. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	36
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	45
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	48
3. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	49
4. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	50
5. Hak-hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	52
B. Strategi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	55
1. Pengertian Perlindungan Hukum	55
2. Perlindungan Hukum Anak.....	56
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	84
A. Metode Penelitian.....	84
B. Pendekatan Penelitian	84
C. Jenis dan Sumber Data	85
D. Teknik Pengumpulan Data.....	85
E. Teknik Analisis Data.....	86
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	87
A. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Masa Kini	87
B. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Masa Datang.....	116

BAB V PENUTUP.....	127
A. SIMPULAN	127
B. SARAN	129
DAFTAR PUSTAKA	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Flowchart tesis	15
Gambar 2 : Perbandingan antar negara	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Penegakan hukum, khususnya hukum pidana merupakan salah satu tugas pokok dari negara. Proses penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang bermuara kepada keputusan hakim di pengadilan, cenderung hanya berfokus pada apa yang dilakukan tersangka atau terdakwa saja. Apakah perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi atau tidak memenuhi rumusan pasal demi pasal yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal dalam segi perlindungan hukum, semestinya tidak ada dikotomi antara pelaku, saksi dan korbannya. Seluruhnya harus memperoleh perlindungan hukum yang sama.

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar (UUD NRI 1945) dalam pembukaannya menegaskan, bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa, (laki-laki dan Perempuan) untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh jaminan atas pemenuhan hak untuk hidup layak, sehat dan bermartabat. Oleh sebab itu, negara, terutama pemerintah bertanggung jawab atas promosi, perlindungan dan pemenuhan (to promote, to protect, to fulfill) hak-hak tersebut, sebagai bagian yang terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia.

Kenyataannya, hingga hari ini, jutaan perempuan terpaksa bermigrasi ke berbagai negara untuk menjadi pekerja migran. Jutaan perempuan Indonesia, usia anak-anak dan dewasa menjadi korban perdagangan orang dan ribuan perempuan terinfeksi HIV/AIDS.

Sejumlah peraturan perundangan telah di ciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan orang dan hiv/aids. Harapannya, peraturan perundangan ini mampu memberikan perlindungan bagi negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundangan tersebut tidak terlalu efektif melindungi masyarakat, terutama perempuan¹

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Salah satu bentuk kejahatan yang termasuk ke dalam pelanggaran berat Hak Asasi Manusia adalah kejahatan perdagangan orang² (Suhardin, 2008). Hampir setiap negara saat ini telah memberlakukan aturan yang mengriminalisasi perdagangan orang, dan beberapa organisasi internasional, pemerintahan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga secara aktif mendukung berbagai macam kegiatan guna menghentikan kejahatan ini. Kejahatan perdagangan orang juga merupakan salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditangani karena konsekuensinya tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek politik, budaya dan kemanusiaan (Pramono, 2011). Perdagangan orang sering disebut sebagai "perbudakan tanpa rantai", yang tersebar luas dan sangat menguntungkan. Setelah perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba), perdagangan orang dikaitkan dengan perdagangan senjata ilegal sebagai industri kriminal terbesar kedua di dunia, dengan pertumbuhan paling cepat (Cantrell, 2013).

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah human trafficking akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia

¹ Dian Kartikasari, 2010. Kerentanan perempuan dalam perdagangan perempuan, migrasi, hiv/aids, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk keadilan dan Demokrasi. Hal 9-10.

² Suhardin Yohanes " Perdagangan Manusia Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia " Harian umum analisa, Medan 2 maret 2004

bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional

Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (demand) terhadap pekerja disektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis trafficking. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para trafficker yaitu kurangnya penegakkan hukum di Indonesia. Terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang , termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Para pelaku perdagangan orang pada umumnya memikat korbannya dengan janji kerja kosong atau palsu dan ekonomi yang jauh lebih baik, padahal dalam kenyataannya, korban diperdagangkan untuk melakukan kerja paksa atau dijadikan pekerja seks komersial. Bahkan menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), wanita dan anak perempuan biasanya diperdagangkan untuk dinikahkan dan dijadikan perbudakan seksual, namun laki-laki dan anak laki-laki diperdagangkan untuk dijadikan pekerja, termasuk bekerja di sektor pertambangan, sebagai kuli angkut, tentara, dan budak. Di seluruh dunia, 28 persen korban perdagangan orang adalah anak-anak (Nations, 2016)

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencairan korban dengan berbagai cara, cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan atau transfer, pemberangkatan penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdateksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendiri ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet

Dari berbagai kejadian dalam tindak Pidana Perdagangan orang, kerugian dan penderitaan korban disebabkan oleh adanya proses :

1. Perekrutan

Trafficking seringkali melibatkan proses perekrutan melalui perorangan dan perusahaan pengarah tenaga kerja yang “mengorganisir” dan “memfasilitasi” proses perjalanan korban trafficking dari suatu negara ke negara lain, dari suatu daerah ke daerah lain juga “memfasilitasi” pengadaan pekerjaan. Sebagai daari perusahanan pengarah tenaga kerja tersebut memang sah/legal, sementara yang lainnya merekrut “mangsa”nya melalui penipuan dan dilakukan untuk tujuan eksploitasi. Kata “perekrutan” tidak hanya merujuk pada perekrutan untuk bermigrasi atau perpindahan dari daerah/negara asal melalui janji-janji akan diberikannya pekerjaan dengan upah yang tinggi. Kata tersebut dapat pulai

merujuk pada para korban yang melakukan perjalanan.berpindah tanpa dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan tetapi kemudian direkrut dengan cara ditipu, dibohongi atau dipaksa di negara/daerah tujuan. Hubungan yang ada sering dapat dilihat pada cara migran/orang tersebut direkrut dengan di daerah/negara asalnya, lalu dipindahkan dan dieksploitasi ditempat tujuan. Banyak juga terjadi kasus-kasus yang serupa dimana masalah-masalah yang terjadi ditempat tujuan bukan merupakan akibat langsung dari perekrutan ditempat asal, tetapi dikarenakan tingginya tingkat kerentanan paa migran tersebut (terutama perempuan dan anak-anak) dalam situasi mereka yang tidak terlindung, tidak mengenal dengan baik daerah sekitar dan terisolasi³

2. Pemalsuan Dokumen

Para korban perdagangan orang pada umumnya (mungkin semua) diberikan tanda pengenal (KTP atau paspor) yang nama, unsur, alamat, dan sebagainya telah dimanipulasi. Di beberapa daerah perbatasan Indonesia, banyak terdapat calo/agen yang membawa koper berisi setumpuk KTP, akte kelahiran, papor, dan folmulir lainnya, lengkap dengan nama, umur dewasa, dan alamat tertentu yang belum terisi hanyalah pasfoto dan tanda tangan, yang akan diisi (calon) korban. Beberapa informasi dari beberapa instansi mengutarakan bahwa jumlh paspor yyang didaftarkan secara resmi jauh lebih kecil dari jumlah orang yang secara nyata keluar negeri. Dari segi keuangan, negara dirugikan anggaran sekian jumlah paspor yang tidak masuk kas negara, tetapi dari segi kemanusiaan mereka yang ke luar negeri dan yang tidak terdaftar menjadi “tidak ada ataupun stateless.”

³ Linda Amalia Sari,S.IP, 2010, Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Jakarta. Hal.167

3. Penyekapan Sebelum Berangkat

Para trafficker calo/sponsor umumnya tidak segera memberangkatkan calon korban perdagangan orang. Sehingga sering pula terjadi kekerasan dan penyekapan, bahkan di tempat penampungan sering pula terjadi kekerasan dan penyekapan, bahkan ditempat penampungan sering korban mengalami perlakuan yang tidak manusiawi.

4. Pengangkutan Dalam Perjalanan

Dalam perjalanan tidak sedikit korban mengalami kekerasan lainnya (perkosaan), sehingga korban mengalami kerugian dalam kehidupan (sosial)

5. Ditempat Kerja

Korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja seks komersial (PSK) sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau mengalami perlakuan yang mirip perbudakan. Modus operandi diluar negeri umumnya korban diberikan visa yang relatif sebentar dan visa dipegang oleh penyalur (trafficker), sehingga apabila visa sudah kadaluarsa para trafficker lebih leluasa untuk melakukan pemerasan kepada korban, dan korban akan kesulitan untuk kembali ke Indonesia. Keadaan ini akan semakin menjerat korban, sehingga mereka tidak berdaya untuk menuruti kendak trafficker. Apabila korban berusaha untuk melarikan diri, maka itu berarti sama dengan menantang maut (kematian). Ancaman lain bagi korban adalah korban penganiyaan, pemerasan, dan kekerasan lainnya, yang semuanya diderita tanpa asuransi.

6. Perjalanan Pulang

Ada pula korban yang berhasil melarikan diri ke Indonesia, namun pelarian dirinya tidak berjalan mulus, karena dalam perjalanan tidak sedikit yang mengalami kekerasan, penipuan, pemerasan, dan bahkan pelecehan seksual.

7. Pemulihan/Rehabilitasi

Setelah sampai ke tempat asalnya, korban juga tidak langsung diterima oleh masyarakat dan lingkungannya karena keluarga merasa malu.

Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta penegakkan hukum khususnya hukum dan HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk berkerja diluar negeri, degan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung. Sementara itu, pengguna tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, loyal dan mudah diatur⁴

Kejahatan perdagangan orang merupakan konsekuensi yang berakar pada kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Apabila dikaitkan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:

- a. *unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku;
- b. *provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban;
- c. *participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban;
- d. *biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban;

⁴ Firliana Purwanti. 2001. Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia. Jakarta.

- e. socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban;
- f. self victimizing victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri (Schafer, 1968), maka korban kejahatan perdagangan orang merupakan “socially weak victims”, karena kejahatan tersebut adalah bentuk diskriminasi dan ketidakadilan terhadap beban kerja yang harus dijalankan oleh jenis kelamin tertentu.

Perempuan merupakan salah satu kelompok yang rentan menjadi korban dari kejahatan perdagangan orang baik dewasa maupun yang masih anak-anak (Sumirat 2017). Hal ini disinyalir karena nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara (Sakina dan Siti A, 2017). Faktor sosial budaya tersebut yang menyebabkan terjadinya kesenjangan gender antara lain: lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki; kurangnya pengetahuan perempuan dibanding dengan laki-laki; ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi; dan minimnya hak perempuan untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki (Rakyat, 2004). Kelompok yang sangat rentan untuk menjadi korban kejahatan perdagangan orang adalah anak-anak. Anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang sering kali dieksploitasi untuk tujuan seksual, termasuk prostitusi, pornografi, dan wisata seks. Mereka juga dieksploitasi untuk perburuhan paksa, termasuk dijadikan pembantu rumah tangga, bekerja di pabrik dengan upah rendah dan kondisi buruk, dan pertanian tanaman psikotropika. Bahkan, United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) pernah merilis sebuah laporan yang mengeksplorasi hubungan antara perdagangan orang (termasuk anak-anak) dan terorisme. Dikatakan dalam laporan tersebut bahwa perdagangan orang merupakan alat untuk mengumpulkan dana untuk tujuan teroris (CTED, 2019).

Perdagangan orang bukanlah hal yang baru terjadi. Telah banyak kasus yang dalam sehari-hari nya mengalami peningkatan. Tentu saja dalam setiap tindak pidana yang terjadi memiliki objek, yang dimana pada tindakan pidana perdagangan orang tersebut yang kerap jadi objek yaitu anak serta perempuan. Di fase sekarang ini, perempuan dan anak harus diberikan arahan yang tepat dan bijak serta perlindungan hukum yang menjamin bahwa hak-hak mereka sebagai korban terlindungi.

Korban dalam hal ini diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli,dijual, dipindahkan serta dirampas hak asasinya. Tindak Pidana Perdagangan Orang semakin meluas ke dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir maupun tidak terorganisir, nasional maupun internasional sehingga menjadi ancaman yang serius bagi bangsa dan negara kita yang berlandaskan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Korban perdagangan orang baik anak-anak ataupun perempuan tidak semata-mata bertujuan seksual ataupun wujud eksploitasi lainnya contohnya pelayanan paksa ataupun kerja paksa serta adanya perbudakan, eksploitasi semacam ini bukan hanya menyangkut eksploitasi seksual melainkan melibatkan eksploitasi dari segi ekonomi juga yaitu memaksa anak untuk melakukan pekerjaan dibawah tekanan. Perdagangan orang atau manusia merupakan wujud kekinian dari perilaku memperbudak orang serta menjadi salah satu wujud tindakan paling buruk dari pelanggaran terhadap martabat serta harkat seseorang. Anggapan bahwa kejahatan seperti tindak pidana perdagangan orang lebih sering ditemukan di luar negeri padahal kenyataannya di negara ini tingkat kejahatan perdagangan orang juga harus menjadi perhatian. Satgas TPPO Polri telah membongkar 290 kasus perdagangan orang yang melibatkan 1.360 tersangka dengan jumlah korban sebanyak 3.208 orang.

Perdagangan wanita dan anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks. Wanita dan Anak-anak yang diperdagangkan bekerja dengan jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Mereka tidak mempunyai dukungan atau perlindungan minimal dari

pihak luar. Kesehatan mereka juga terancam oleh infeksi seksual, perdagangan alkohol dan obat-obatan terlarang. Perdagangan orang itu sendiri telah ada sejak tahun 1949⁵ yaitu sejak ditandatangani Convention on Traffic in Person (Konvensi tentang Perdagangan Orang). Hal ini kemudian berkembang ketika banyak laporan tentang terjadinya tindakan perdagangan perempuan pada Beijing Plat Form of Action yang dilanjutkan dengan Convention on Elimination of All Form of Discrimination Agains Women (CEDAW) dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Deskriminasi terhadap Perempuan. Kemudian dipertegas dalam agenda Global Alliance Agains Traffic in Women atau disingkat dengan GAATW (Persekutuan Sedunia terhadap Perdagangan Wanita) di Thailand tahun 1994. 2 Definisi tentang perdagangan perempuan menurut GAATW adalah :

“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan dan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali”.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia sampai saat ini terus meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya antara lain dari praktek-praktek perdagangan orang dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Adapun salah satu komitmen yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu diwujudkan dalam bentuk Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang

⁵ Website Trafficking Persons; <http://www.traffickingpersons.co.id>.

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) serta pembentukan Gugus Tugas Lintas Sektor untuk implementasinya dan telah menggiatkan pemberantasan perdagangan orang secara lebih terencana, terintegrasi dengan langkah-langkah untuk mengatasi akar masalahnya yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses, kesempatan dan informasi serta nilai-nilai sosial budaya yang lebih mementingkan kaum perempuan.

Ada beberapa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain melalui pembinaan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua aturan tersebut termasuk peraturan baru sehingga belum terlihat efektifitas dari peraturan tersebut. Adapun definisi Perdagangan orang menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Selain kedua undang-undang tersebut undang-undang yang terkait dengan perizinan dan persyaratan untuk menjadi tenaga kerja di dalam atau luar negeri atau bepergian ke luar negeri, yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korbannya

Berdasarkan laporan akhir KPAI data anak korban TPPO dan eksploitasi pada tahun 2023 didominasi oleh kasus anak korban penculikan sebanyak 43 kasus anak sebagai korban eksploitasi ekonomi sebanyak 30 kasus, dan anak sebagai korban eksploitasi seksual /prostitusi secara jaringan sebanyak 20 kasus. Tindak pidana perdagangan orang bukanlah hal yang baru terjadi, telah banyak kasus yang dalam sehari-harinya mengalami peningkatan. Tentu saja dalam setiap tindak pidana yang terjadi memiliki objek, yang kerap menjadi objek yaitu anak dan perempuan. Tanggung jawab pemberian perlindungan pada anak sudah sepantasnya ada di tangan semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah, hingga negara baik di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, ataupun kehidupan beragama. Tentu saja hal itu memiliki alasan dimana anak adalah bagian dari bermacam aspek kehidupan yang perlu mendapatkan perlindungan.

Upaya melindungi anak jadi penting, terutama disebabkan karena anak adalah pemegang estafet kehidupan berbangsa serta bernegara berikutnya, jadi apabila anak-anak ini sudah matang tumbuh kembang fisik, mental serta sosialnya, di saat itulah mereka mengambil alih tugas melanjutkan perjuangan bangsa dan negara. Paling sederhananya wujud perlindungan anak harus berupaya supaya dalam kehidupannya hak dari tiap-tiap anak tidak mengalami. Sifat dari perlindungan anak adalah melengkapi hak-hak yang lain yang secara mendasar memberi jaminan bahwasannya setiap anak akan menerima apa dibutuhkan sehingga haknya untuk bertahan, tubuh serta berkembang benar-benar terjamin.

Anak sebagai makhluk yang tidak berdaya dan lemah, membutuhkan perhatian serta kasih sayang. Namun pada prakteknya banyak anak yang kurang ataupun tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Anak seharusnya diawasi oleh orang tuanya, namun banyak anak yang terlantar, tereksplorasi bahkan mengalami pelecehan.

Sebagai Warga Negara anak di lindungi secara khusus oleh Negara melalui pemberlakuan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, pada ayat (2) Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 menyatakan

bahwasannya semua anak memiliki hak atas keberlangsungan hidupnya, bertumbuh kembang dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan. Kenyataannya kasus anak sebagai korban TPPO masih banyak terjadi dengan berbagai modus operandi. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik membahas dan meneliti permasalahan tersebut lebih lanjut dengan judul **Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana strategi peningkatan perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pada saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi peningkatan perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk melihat realisasi perlindungan hukum pada prostitusi anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, dimana dalam perlindungan tersebut apakah telah memenuhi berbagai hak anak sebagai korban atau belum memenuhi hak-haknya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan referensi bagi masyarakat banyak yang ingin mendapatkan informasi tentang perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dan mengembangkan wawasan penulis di bidang penelitian selain bermanfaat guna meraih gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Prof.Dr.Hazairin S.H Bengkulu.

E. Kerangka Pemikiran

1. Flowchart

Berikut adalah flowchart pada penelitian tesis ini (Bagan 1);

Bagan 1. Flowchart Tesis

2. Kerangka Konseptual

Pada bagian kerangka konseptual ini, akan memuat suatu konsep penelitian. Kerangka konseptual penelitian yaitu sebuah kesatuan antar konsep dari permasalahan yang ada. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa kerangka konseptual merupakan sebuah kerangka memberi gambaran relasi antar konsep tertentu yang memiliki sekumpulan makna yang saling terkait dengan berbagai istilah yang akan dilakukan penelitian, baik secara

empiris ataupun normatif⁶. Bagian kerangka konseptual ini akan mengungkapkan beberapa konsep atau pengertian serta sedikit pembahasan yang akan dipergunakan sebagai landasan dasar penelitian hukum, yakni antara lain :

a. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah Inggris yaitu policy atau dalam bahasa Belanda politiek. Berdasarkan dari kedua istilah tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dalam istilah asingnya penal policy, criminal law policy, atau strafrechts politiek. .

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari segi politik hukum ataupun politik criminal, yang mana menurut Prof. Sudarto, politik hukum berarti :

- 1) Usaha guna mewujudkan peraturan yang baik yang sesuai dengan situasi kondisi keadaan pada suatu saat.
- 2) Kebijakan yang bersumber dari negara melalui badan yang berwenang guna menetapkan suatu peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang termuat dalam masyarakat untuk mengapai apa yang dicita-citakan. Berdasarkan dari pengertian demikian, Prof. Sudarto menyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan guna mencapai suatu hasil perundangundangan yang baik, dalam artian dengan terpenuhinya suatu syarat keadilan dan kegunaan.

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa meliputi bentuk perlindungan yang sifatnya abstrak atau tak langsung maupun konkret atau langsung. Perlindungan tak langsung hakikatnya merupakan perwujudan perlindungan yang cuma bisa dinikmati serta dirakasan dengan cara emosional atau psikis. Sedangkan perlindungan konkret hakikatnya

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 56.

merupakan perwujudan perlindungan yang dapat dengan nyata dinikmati, contohnya memberi sesuatu yang sifatnya material ataupun non material.⁷

Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, oleh karena itu pemerintah sudah menyusun sejumlah aturan undang-undang yang membahas tentang berbagai hak anak. Dalam buku Hukum Pidana Anak, Wagiaty Soetodjo mengelompokkan peraturan-peraturan tentang anak seperti di bawah ini⁸ :

- 1) Aspek hukum, dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.
- 2) Aspek kesehatan dengan Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan.
- 3) Aspek pendidikan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 19 dan Pasal 17 UU No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.
- 4) Aspek ketenagakerjaan dengan Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita dan Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 disahkan pada 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal dan UU No. 1 UU Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208 dan UU No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan UU Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
- 5) Aspek kesejahteraan sosial dengan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pada perkembangannya, perlindungan hukum pada anak diatur pula pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian di beberapa aturan undang-undang, namun terkhusus di dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002

⁷ Endang Sutrisno, Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, Vol. 17, No 2. Pp. 41.

⁸ Wagiaty Soetodjo, Hukum Pidana Anak Edisi Revisi V, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), Hlm 20.

tentang Perlindungan Anak yang kemudian disebut UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 1 nomor 2 UU Perlindungan Anak, disebutkan jika perlindungan anak yaitu setiap upaya demi memberi jaminan serta memberi perlindungan terhadap anak serta hak-hak mereka supaya bisa hidup, bertumbuh kembang, serta berpartisipasi dengan optimal didasarkan pada harkat serta martabat kemanusiaan dan memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.⁹

UU Perlindungan Anak mencakupi :

- 1) Perlindungan dalam aspek keagamaan
 - a) Perlindungan dalam menjalankan ibadah berdasarkan agama yang dianutnya.
 - b) Perlindungan anak untuk menganut agama yang dijamin oleh lembaga sosial, wali, orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara. Perlindungan di sini mencakup pengamalan ajaran agama, pembimbingan, serta pembinaan terhadap anak.
- 2) Perlindungan dalam aspek Kesehatan
 - a) Pemerintah berkewajiban memfasilitasi serta mengadakan upaya kesehatan secara komprehensif untuk anak.
 - b) Keluarga dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesehatan anak Apabila tak mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkannya, maka pemerintahlah yang diwajibkan memenuhi tanggung jawab tersebut.
 - c) Orang tua, keluarga, pemerintah, serta negara diwajibkan untuk berupaya supaya anak yang dilahirkan terhindar dari penyakit yang membahayakan kehidupannya dan/atau yang bisa menyebabkan cacat padanya
 - d) Orang tua, keluarga, pemerintah, serta negara diwajibkan untuk memberi perlindungan pada anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

⁹ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- e) Orang tua, keluarga, pemerintah, serta negara diwajibkan untuk memberi perlindungan pada anak dari tindakan : Pengambilan jaringan dan/atau organ tubuh anak tanpa memberi perhatian pada kesehatan anak, Perdagangan jarian dan/atau tubuh anak; serta, Riset kesehatan yang melibatkan anak untuk dijadikan objek riset tanpa ada izin orang tua serta tak memprioritaskan kepentingan pihak anak yang paling baik.
- 3) Perlindungan dalam aspek Pendidikan
- a) Pemerintah diwajibkan mengadakan pendidikan dasar seluruh anak setidaknya 9 tahun.
 - b) Anak dengan cacat fisik dan/atau mentalnya diberi peluang serta akses yang sama demi mendapatkan pendidikan biasa serta pendidikan luar biasa.
 - c) Anak yang mempunyai kelebihan diberi peluang serta akses demi mendapatkan pendidikan khusus.
 - d) Pemerintah memiliki tanggung jawab membantu atau menanggung biaya pendidikan secara gratis ataupun layanan khusus untuk anak dari daerah terpencil, keluarga tidak mampu, dan terlantar.
 - e) Di dalam serta di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, anak wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan baik dari teman, pengelola, ataupun guru.
- 4) Perlindungan dalam aspek Sosial
- a) Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan perawatan serta pemeliharaan anak terlantar yang diawasi oleh Kementerian Sosial.
 - b) Pemerintah ketika menyelenggarakan perawatan serta pemeliharaan anak terlantar tersebut diwajibkan berupaya dan memberi bantuan, supaya anak bisa:
 - d. Melakukan partisipasi;

- e. Memiliki kebebasan mengungkapkan pikiran serta pendapatnya menurut hati nurani serta agama yang dianutnya;
 - f. Memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi lisan maupun tertulis menurut tahapan usia serta perkembangannya;
 - g. Memiliki kebebasan untuk berkumpul serta berserikat;
 - h. Memiliki kebebasan untuk berkarya seni, berkreasi, bermain, serta beristirahat beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya; juga mendapatkan sarana bermain yang memenuhi standar keselamatan serta kesehatan.
- c) Anak terlantar yang disebabkan orang tuanya lalai terhadap kewajibannya, maka pejabat berwenang, keluarga, ataupun lembaga lainnya bisa memohon kepada pengadilan agar membuat ketetapan anak tersebut menjadi anak terlantar.
 - d) Pada ketetapan pengadilan tersebut juga menetapkan lokasi perawatan, pemeliharaan, serta penampungan anak.
- 5) Perlindungan Khusus
- a) Pelaksanaan perlindungan khusus untuk pengungsi disesuaikan terhadap ketetapan hukum humaniter.
 - b) Perlindungan khusus untuk anak dalam suasana konflik bersenjata, korban bencana, serta korban kerusuhan mencakup:
 - d. Upaya memenuhi kebutuhan mendasar, yakni: sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, belajar serta berekreasi, menjamin keamanan, serta perlakuan yang sama; serta
 - e. Upaya memenuhi kebutuhan khusus untuk anak penyandang cacat serta anak yang terganggu psikososialnya.

- 6) Perlindungan khusus untuk yang dihadapkan pada hukum, anak yang memiliki konflik terhadap hukum serta anak korban perbuatan pidana, mencakup:
 - a) Memperlakukan anak dengan manusiawi berdasarkan pada berbagai hak serta martabat anak;
 - b) Menyediakan petugas untuk melakukan pendampingan terhadap anak semenjak dini;
 - c) Menyediakan sarana serta prasarana khusus;
 - d) Memberi sanksi yang tepat demi yang terbaik bagi kepentingan anak;
 - e) Memantau serta mencatat secara berkelanjutan pada aspek perkembangan dari anak yang mengalami masalah hukum;
 - f) Memberi jaminan demi memelihara relasi anak terhadap keluarga atau orang tuanya; serta
 - g) Melindungi dari pemberitaan identitas melalui media massa serta demi terhindar dari labelisasi.
- 7) Perlindungan khusus untuk anak korban perbuatan pidana mencakup:
 - a) Rehabilitasi, baik di dalam maupun luar lembaga;
 - b) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa serta demi terhindar dari labelisasi;
 - c) Jaminan keselamatan untuk saksi ahli serta saksi korban, baik secara sosial, mental, ataupun; serta
 - d) Akses untuk memperoleh informasi tentang perkembangan perkara.
- 8) Perlindungan khusus untuk anak dari kelompok terisolasi serta minoritas dilaksanakan dengan menyediakan sarana serta prasarana agar bisa menikmati kebudayaannya sendiri, mengakui serta menjalankan tuntunan agamanya sendiri, serta memakai bahasanya sendiri.
- 9) Perlindungan khusus untuk anak yang mengalami eksploitasi seksual dan/atau ekonomi, mencakup:

- a) menyebarluaskan dan/atau mensosialisasikan ketentuan aturan undang-undang yang terkait pada perlindungan anak yang mengalami eksploitasi secara seksual dan/atau ekonomi;
 - b) Memantau, melaporkan, serta memberikan sanksi; dan
 - c) Melibatkan berbagai lembaga pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja, serta masyarakat untuk upaya menghapus pengeksploitasian anak secara seksual dan/atau ekonomi.
- 10) Perlindungan khusus untuk anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), serta terlibat pada proses produksi serta distribusinya, dilaksanakan dengan upaya mengawasi, mencegah, merawat, serta merehabilitasi oleh masyarakat serta pemerintah.
- 11) Perlindungan khusus untuk anak korban perdagangan, penjualan, serta penculikan dilaksanakan dengan upaya mengawasi, melindungi, mencegah, merawat, serta merehabilitasi oleh masyarakat serta pemerintah.
- 12) Perlindungan khusus untuk anak korban kekerasan mencakup kekerasan seksual, psikis, serta fisik, dilaksanakan dengan upaya Menyebarkan serta mensosialisasikan ketentuan aturan undang-undang yang memberi perlindungan pada anak korban perbuatan kekerasan; serta memantau, melaporkan, serta memberikan sanksi.
- 13) Perlindungan khusus untuk anak penyandang cacat dilaksanakan dengan upaya :
- a) Memperlakukan anak dengan manusiawi berdasarkan pada hak serta martabat anak;
 - b) Memenuhi berbagai kebutuhan khusus; serta
 - c) Mendapatkan perlakuan yang setara dengan anak yang lain demi tercapainya integrasi sosial semaksimal mungkin serta mengembangkan individu.

14) Perlindungan khusus untuk anak korban penelantaran serta perlakuan salah dilaksanakan dengan mengawasi, mencegah, merawat, serta merehabilitasi oleh masyarakat serta pemerintah. Namun, penerapan perlindungan hukum pada anak tidak diperbolehkan dilaksanakan dengan berlebihan serta memberi perhatian pada dampak terhadap lingkungan ataupun diri pribadi anak tersebut, dengan demikian upaya perlindungan hukum terhadap anak yang dilaksanakan tak berdampak negatif. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak haruslah dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab serta mengandung manfaat yang memberi cerminan sebuah upaya yang memiliki efektivitas serta efisiensi. Perlindungan terhadap anak tak diperbolehkan mematikan inisiatif, kreativitas si anak, serta hal lainnya yang berakibat pada tergangungnya anak terhadap orang lain serta menampilkan perilaku yang tidak terkendali, yang berakibat pada ketidakmampuan serta ketidakmauan anak untuk menuntut berbagai haknya serta menjalankan berbagai kewajibannya.

15) Korban

Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Muladi, korban (Victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

f. Prostitusi Anak

Prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dasar ditukarkannya hubungan seksual melalui hadiah ataupun uang sebagai

sebagai transaksi jual beli ataupun dinamakan dengan pelacuran¹⁰. Jadi prostitusi ataupun pelacuran dapat didefinisikan sebagai penjualan jasa hubungan seks demi uang. Pekerja pada praktek pelacuran tersebut yaitu seorang perempuan yang telah menikah serta bahkan telah memiliki keluarga, yang dilandaskan pada motivasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Akan tetapi ada juga pekerja yang tak terikat pernikahan ataupun statusnya lajang. Jika perempuan yang terlibat dalam lingkaran pelacuran tersebut telah kawin ataupun dalam ikatan pernikahan maka ketetapan aturan perzinahan atau overspel pada pasal 284 KUHP diberlakukan terhadapnya. Ketetapan pada pasal 284 KUHP tak dapat menjadi dasar untuk dilarangnya pelacuran bagi pelaku yang tak dalam ikatan pernikahan sebab ada perbedaan fundamental antara tindakan pencabulan serta zina.

P.J. De Bruine Van Amstel mengungkapkan jika prostitusi merupakan perilaku menyerahkan diri dari perempuan pada banyak pria melalui banyak pembayaran. Sementara Soerjono mengatakan bahwa pelacuran ataupun prostitusi adalah gejala sosial yang seolah-olah langgeng. Faktor yang menentukannya justru ada di berbagai sifat alami manusia terkhusus aspek seksual psikologis serta biologis, sementara faktor pendamping yang dapat melancarkan ataupun bisa menghambat bertambahnya jumlah pelacur¹¹.

Pelacuran juga merupakan sebuah tindakan di mana seorang perempuan menjual ataupun memperdagangkan tubuhnya yang dilaksanakan demi mendapatkan bayaran dari pria yang datang melakukan pembayaran serta perempuan tersebut tak memiliki mata pencaharian yang lain dalam kehidupannya, terkecuali yang didapatkannya melalui hubungan sesaat dengan banyak orang. Sama halnya dengan apa yang dinyatakan oleh Supratiknya, bahwasannya pelacuran ataupun prostitusi yaitu pemberian pelayanan hubungan seksual untuk mendapatkan imbalan uang.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/prostitusi>

¹¹ Soerjono Soekanto, Pelacuran ditinjau dari hukum dan kenyataan dalam masyarakat, (Bandung : Karya Nusantara, 1977), hlm. 44

Anak sebagai potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, memiliki peranan strategis dan mempunyai cita-cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Anak juga merupakan suatu kelompok yang rentan terabaikan hak-haknya, maka dari itu hak anak merupakan hal yang sangat penting diprioritaskan. Pelacuran adalah permasalahan sosial sebab pelacuran bisa merugikan kemakmuran, ketenteraman, serta keselamatan, baik sosial, rohani ataupun jasmani dari kehidupan bersama, hal ini menjadi nyata jika dikaitkan pada ancaman penyakit kelamin yang menular, pandangan sejumlah agama, budaya, adat serta tradisi kesukuan di Indonesia.

Aktivitas praktek peacuran anak di Indonesia telah amat parah yang demikian mengkhawatirkan serta membuat risau, jadi memerlukan penanganan secara penuh kesungguhan serta memerlukan keterlibatan seluruh pihak. Bahwasannya perlu tindakan nyata berwujud ditegakannya hukum serta program nyata yang menjadi penjabaran dari bermacam amanat yang dituangkan pada aturan undang-undang Nasional ataupun Internasional mengenai perlindungan anak dari perbuatan eksploitasi anak secara seksual. Peacuran adalah permasalahan sosial sebab pelacuran bisa merugikan kemakmuran, ketenteraman, serta keselamatan baik jasmani, rohani ataupun sosial dari kehidupan bersama, hal ini menjadi nyata jika dikaitkan pada adat tradisi berbagai suku bangsa di Indonesia, pandangan sejumlah agama, serta bahaya penularan penyakit kelamin¹².

Terjadinya tindakan prostitusi terhadap anak timbul bukan hanya Karena tuntutan faktor ekonomi saja. Namun, tuntutan ekonomi yang amat parah, jika akses kredit, kesehatan, atau pendidikan, misalnya tak dipunyai oleh kelompok yang amat memerlukannya. Terkadang anak pada awalnya tak tertarik dan mengerti dalam melaksanakan tindakan prostitusi namun karena terjebak serta diiming-imingi untuk bekerja di

¹² Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Edisi Cetakan Ke-15, (Jakarta : CV. Rajawali, 2015), hlm. 13

suatu perusahaan, akan tetapi pada ujungnya ternyata anak ini dipaksa melacurkan diri.¹³

Tentunya pelacuran yang dialami anak ini memiliki kaitan erat dengan halnya eksploitasi anak yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal prostitusi anak ini, anak dieksploitasi secara ekonomi dan seksual. Dimana anak merupakan korban yang tenaganya dipaksa untuk bekerja dibawah tekanan dan tubuhnya dijual oleh oknum yang mengiming-imingi uang yang banyak.

Secara garis besar, anak yang belum mempunyai jati diri masih menerka-nerka alur kehidupan. Zaman yang sudah semakin berkembang, teknologi yang semakin canggih dan tentu saja memiliki harga yang mahal membuat beberapa anak pada penelitian ini tergiur untuk melakukan prostitusi yang mana uang yang didapat digunakan demi mengimbangi pertumbuhan zaman. Terdapat beberapa macam bentuk eksploitasi pada anak, yakni¹⁴ :

a) Eksploitasi Fisik

Merupakan menyalahgunakan tenaga anak untuk bekerja demi kepentingan atau keuntungan orangtuanya ataupun orang lain misalnya memerintahkan anak untuk melakukan pekerjaan serta mengarahkan anak untuk bekerja yang belumlah pantas untuk dilakukan anak.

b) Eksploitasi Sosial

Yaitu bermacam wujud menyalahgunakan ketidak mampuan seorang anak yang bisa menghambat perkembangan emosional anak, misalnya perkataan yang mengancam pada anak atau menakutkan, menghina, menolak, serta memperlakukan anak secara negative.

c) Eksploitasi Seksual

¹³ Rachman Syaffat, *Dagang Manusia, Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2002), hlm. 98

¹⁴ Meivy R. Tumengkol, *Eksplorasi Anak pada Keluarga Miskin*, (Jurnal Holistik, Tahun IX No.17, 2016), hlm. 4

Yaitu menjerumuskan anak pada perilaku seksual yang belum anak pahami. Maksudnya di sini bahwa eksploitasi diartikan sebagai sebuah tindakan dari seseorang yang mengarahkan anak pada istilah yang kita kenal dengan nama pornografi, kata-kata porno, menelanjangi anak, memperlakukan anak dengan melibatkan anak untuk produk pornografi serta menjerumuskan anak pada usaha pelacuran.

g. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007, disebutkan bahwa tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan perbuatan merekrut, Pengangkatan, menampung, mengirim, memindahkan ataupun menerima manusia melalui mengancam, melakukan kekerasan, menculik, menangkap, memalsukan, menipu, menyalahgunakan wewenang ataupun kedudukan rentan, menjerat dengan utang ataupun membayar atau memanfaatkan, yang menjadikan seseorang mendapatkan kendali terhadap orang lainnya baik yang dilaksanakan didalam Negara ataupun antar Negara, yang bertujuan untuk mengeksploitasi ataupun menjadikan seseorang tereksplotasi. Kejahatan perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir, dimana para pelaku kejahatan human trafficking memiliki peran berbeda satu dengan yang lainnya. Disamping itu kejahatan trafficking cakupannya mencapai luar negeri.

Di zaman dahulu, jual beli manusia adalah merupakan sebuah status/symbol social, yang mana seseorang yang status sosialnya tinggi (politik/kekuasaan, serta ekonomi) pasti memiliki budak/budak belian. Budak merupakan manusia yang dibeli untuk menjadi jongos atau hamba,. Semua orang yang memiliki budak dapat dianggap tinggi status sosialnya, maka dianggap sebagai sebuah hal yang lumrah, yang tak memerlukan kajian melalui perkembangan ilmiah¹⁵.

¹⁵ Heny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Jakarta Timur: Sinar Grafika), hlm. 90

Bangsa Indonesia dalam sejarahnya pernah mengalami masa penghambaan atau perbudakan. Di era kerajaan di Jawa. Jual beli manusia misalnya memperdagangkan wanita dianggap bagian dari sistem feodalisme. Di masa tersebut konsep kewenangan raja sifatnya tak terbatas, hal tersebut terlihat dari banyak selir yang raja miliki. Selir ini beberapa diantaranya merupakan putri bangsawan yang diberikan pada raja untuk tanda pengabdian. Sementara yang lainnya merupakan persembahan dari raja lainnya serta terdapat juga selir yang asalnya dari masyarakat bawah yang sebuah keluarga serahkan atau jual untuk tujuan supaya memiliki hubungan dengan keluarga keraton, jadi bisa menaikkan status sosialnya¹⁶.

“Perdagangan orang” awalnya diungkapkan definisinya di tahun 2000. Pada saat itu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, memakai protokol demi pencegahan, upaya menekan serta memberi hukuman terhadap perdagangan atas manusia, terkhusus kaum wanita serta anak-anak yang kemudian dikenal dengan nama “Protocol Palermo”¹⁷.

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) sebab memperdagangkan manusia dengan mengancam, memaksa, menculik, menipu, mencurangi, berbohong serta menyalahgunakan wewenang dan ditujukan untuk pelacuran, pornografi, eksploitasi ataupun kekerasan, perbudakan, kerja paksa ataupun berbagai praktik sejenis. Apabila salah satu metode di atas dipenuhi, artinya telah terjadi perdagangan orang yang dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar HAM.

3. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah penelitian dibidang hukum, tentu saja tidak akan pernah terlepas dari sebuah teori hukum. Dalam bahasa asing, teori hukum dikenal dengan istilah theory of law. Teori hukum mempunyai

¹⁶ Fahrana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cetakan ke-1, hlm. 1

¹⁷ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 14

kedudukan yang sangat penting didalam suatu penelitian¹⁸, karena dengan hadirnya sebuah teori hukum tentu saja dapat membantu mengkaji serta menganalisis suatu permasalahan yang akan dibahas. Suatu penelitian akan lebih ternilai apabila disertai dengan ide-ide yang teoritis¹⁹.

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang ada, maka untuk membuat sebuah penelitian menjadi mudah untuk menganalisis suatu permasalahan, perlu menggunakan beberapa teori untuk judul tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan orang” yang teorinya terdiri dari :

a. Teori Viktimologi

Teori Viktimologi merupakan teori yang nantinya digunakan untuk membantu menjawab rumusan permasalahan yang pertama. Sebelumnya, viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial²⁵.

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang ini tentunya saja tidak terjadi dengan sendirinya, namun memiliki proses dimana telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase, antara lain : Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Sementara itu pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalagunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.

Stephan Schafer mengemukakan, memandang viktimologi itu dilihat pada bagaimana korban secara disadari atau tidak ikut turut dalam

¹⁸ Salim H.S. & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 5

¹⁹ Otje Salman & Anthon F. Susanto, Teori Hukum: Mengingat Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 61

viktimisasi (penderitaan fisik maupun mental yang berkaitan dengan perbuatan orang lain) yang dideritanya, bahkan juga pembagian tanggungjawab dengan si pelaku. Pengkajian sudut viktimologi yang merupakan gejala social, tentu saja memerlukan penentuan pengelompokan yang sesuai dengan konteks sosial penjahat dan perbuatannya. Pada kasus ini, teori viktimologi yang digunakan adalah viktimologi *biologically weak victims*²⁷. *Biologically weak victims* memiliki artian bahwa korban memiliki bentuk fisik atau mental yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Sebagai contoh anak kecil, lansia, orang cacat, orang sakit mental. Dalam hal ini, pertanggungjawaban lebih dititikberatkan pada masyarakat atau pemerintahan karena tidak melindungi korban yang tidak berdaya.

b. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwasannya perlindungan hukum yaitu usaha memberi pengayoman pada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain serta perlindungan ini dilakukan pada masyarakat supaya bisa menikmati seluruh haknya yang hukum berikan. Hukum bisa berfungsi guna merealisasikan perlindungan yang bersifat tak hanya fleksibel serta adaptif, tetapi prediktif serta antisipasif pula. Hukum diperlukan bagi mereka yang lemah serta yang secara politik, ekonomi, serta sosial belumlah kuat, demi mendapatkan keadilan sosial.

Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa perlindungan hukum yaitu segala usaha untuk melindungi kepentingan dari seorang individu melalui pengalokasian sebuah kekuasaan HAM pada orang lain agar melakukan tindakan demi kepentingannya individu tersebut²⁰.

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah suatu kegiatan guna memberi suatu perlindungan pada seseorang dengan cara menyatukan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang terwujud pada sikap serta

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.121

perbuatan demi mewujudkan ketertiban pada kehidupan antar sesama manusia.

c. Teori Pembaharuan Hukum

Menurut Teori Keadilan Bermartabat, yaitu the Indonesian Jurisprudence, pembaharuan atau reformasi hukum adalah tuntutan hukum untuk mengubah, menambahkan, mengganti, merevisi, mereview atau menghapus suatu ketentuan, kaidah atau asas hukum dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi hukum yang benar-benar dapat memanusiakan manusia dalam masyarakat²¹.

²¹ Noor Prasetyo. (2019). Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. VOL.17. No.1.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama memuat mengenai pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Orisinalitas Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua adalah Bab yang berisi tentang tinjauan umum atau landasan konseptual yang digunakan untuk menguatkan tentang Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga adalah Bab yang berisi cara ilmiah yaitu kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yang rasional, empiris, dan sistematis untuk menguatkan tentang Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini merupakan Bab yang memaparkan inti dari penelitian yakni hasil penelitian beserta pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, yang dianalisis menggunakan kerangka pemikiran yang ada pada Bab sebelumnya.

BAB V: PENUTUP

Bab kelima merupakan Bab paling akhir yang memaparkan simpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan dan memuat saran-saran pada penelitian.

BAB II

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROSTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Makin sulitnya masalah yang masyarakat hadapi serta petugas penegak hukum dalam upaya penanggulangan kriminalitas, maka diperlukan upaya mengumbangi melalui usaha membenahi serta membangun sistem hukum pidana dengan menyeluruh yang mencakup membangun sistem hukum yang meliputi upaya membangun struktur, kultur, serta substansi hukum pidana. jelas bahwasanya penal policy atau kebijakan hukum pidana menempati kedudukan yang amat strategis dalam upaya mengembangkan hukum pidana modern.

Istilah kebijakan jika dilihat melalui Bahasa Belanda "Politiek" ataupun Bahasa Inggris "Policy" secara garis besarnya bisa dimaknakan menjadi sejumlah prinsip umum yang memiliki fungsi untuk memberikan arahan kepada pemerintah yang jika dimaknakan secara luas mencakup pula petugas penegak hukum ketika melakukan tata kelola, pengaturan, penyelesaian, berbagai urusan publik, bebrbagai permasalahan masyarakat ataupun berbagai bidang yang berupaya menyusun aturan undang-undang serta menerapkan peraturan/hukum, yang memiliki sebuah tujuan umum yaitu mengarah pada usaha menyejahterakan ataupun memakmurkan warga negara atau masysarakat.

Berangkat dari dua istilah asing di atas, istilah "kebijakan hukum pidana" bisa juga dinamakan menggunakan istilah "politik hukum pidana". Pada literatur asing istilah politik hukum pidana tersebut kerap dinamakan menggunakan istilah berbeda, yakni "strafrechtspolitiek", "criminal law policy", atau "penal policy".²² Terkait pada hal tersebut, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan politik menjadi tiga batasan definisi: 1) pengetahuan tentang ketatanegaraan (misalnya dasar-dasar serta sistem

²² Barda Nawawi Arief, Op Cit. hlm 26

pemerintahan), 2) semua urusan serta tindakan (kebijakan, siasat dan lain-lain), 3) cara mengambil tindakan (ketika melakukan penanganan ataupun menghadapi sebuah masalah) kebijakan.

Dari definisi di atas, maka kebijakan hukum pidana bisa didefinisikan menjadi kebijakan ataupun cara bertindak pemerintah atau negara untuk mempergunakan hukum pidana demi tercapainya suatu tujuan, khususnya untuk penanggulangan kejahatan. Tetapi harus kita akui bahwasannya ada banyak upaya ataupun cara yang bisa dilakukan pemerintah ataupun negara dalam upaunnya menanggulangi kejahatan, diantaranya adalah dengan menerapkan politik atau kebijakan hukum pidana.

Sementara Sudarto berpendapat bahwa "politik hukum" adalah :

1. Upaya merealisasikan berbagai peraturan yang baik sesuai dengan keadaan serta situasi di waktu tertentu;
2. Negara dengan kebijakannya menggunakan berbagai badan yang berkewenangan dalam menentukan bermacam peraturan yang Negara kehendaki yang Negara perkirakan bisa dipakai dalam mengekspresikann
apa yang terdapat di benak masyarakat serta demi tercapainya apa yang menjadi cita-citanya.

Maka dari itu kebijakan pidana (*strafrechtspolitik/criminal law policy /penal policy*) bisa diartikan sebagai upaya merealisasikan aturan undang-undang pidana yang sesuai dengan situasi serta keadaan serta di masa atau waktu mendatang. Istilah "sesuai" di atas bermakna "baik" maksudnya memenuhi syarat dayaguna serta keadilan.

Melalui pengertian di atas, terlihat bahwasanya kebijakan hukum pidana tidak berbeda dengan "pembaharuan perundang-undangan hukum pidana", akan tetapi jika diartikan secara sempit, maka kebijakan hukum pidana bisa diartikan sebagai hukum pidana yang merupakan sebuah sistem hukum yang tersusun atas culture atau budaya, struktur serta substansi,

sementara perundang-undangan adalah diantara substansi hukum dimaksud. Maka dari itu pembaharuan hukum pidana tak sekedar terhadap undang-undang hukum pidana semata, akan tetapi juga terhadap berbagai sektor lainnya misalnya kelimuan hukum pidana, serta berbagai ide gagasan hukum pidana dengan menerapkannya pada program pendidikan serta pola pikir akademis.

Lebih dari itu sejatinya cakupan kebijakan hukum pidana lebih luas dari pembaharuan hukum pidana, sebab dalam pelaksanaannya harus menempuh sejumlah tahapan fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana itu sendiri yang tersusun atas:

1. Kebijakan legislatif/formulatif/, yakni tahapan menyusun atau merumuskan hukum pidana;
2. Kebijakan yudikatif/aplikatif, yakni tahapan menerapkan hukum pidana ;
3. Kebijakan eksekutif/administratif, yakni tahapan melaksanakan hukum pidana²³.

Di sini pembaruan hukum pidana lebih sering terkait pada tahapan membuat atau merumuskan hukum pidana, ataupun yang terkait pada Dalam hal ini pembaharuan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formulatif.

Maka kebijakan hukum pidana tak bisa dilepaskan dari sistem hukum pidana. Maksudnya adalah seperti yang dinyatakan oleh Marc Ancel bahwasanya masing-masing masyarakat yang terorganisasi mempunyai sistem hukum yang tersusun atas sejumlah peraturan hukum pidana disertai dengan sanksinya, sebuah mekanisme cara melaksanakan pidana ataupun sebuah prosedur hukum pidana. Terkait dengan hal tersebut, A.Mulder

²³ Barda Nawawi Arief, 2010. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. (Yogyakarta: Genta Publishing).

Hlm 29 ³⁴ Barda Nawawi Arief. Loc Cit. hlm 27 ³⁵

Barda Nawari Arief. Op Cit.

mengungkapkan bahwasanya kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan dalam menetapkan:

1. Sejauh mana berbagai ketentuan pidana yang berlaku harus diubah ataupun dilahkan pembaharuan;
2. Apa saja yang bisa dilakukan sebagai upaya pencegahan munculnya perilaku pidana;
3. Bagaimanakah pelaksanaan menyidik, menuntut, mengadili serta melaksanakan pidana seharusnya dilakukan.

Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana terhait pada jalannya upaya menegakkan hukum (pidana) secara keseluruhan, yang karenanya perlu diarahkan kepada fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana subtansial atau material, hukum acara pidana atau hukum pidana formal, serta hukum pelaksanaan pidana. Kemudian kebijakan hukum pidana bisa dihubunhkan pada berbagai tindakan:

1. Bagaimanakah usaha pemerintah dalam upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana;
2. bagaimanakah perumusan hukum pidana dilakukan supaya berkesesuaian terhadap keadaan masyarakat;
3. bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam mengatur masyarakat melalui hukum pidana;
4. bagaimanakah hukum pidana digunakan dalam mengatur masyarakat demi tercapainya tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penggunaan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal, hakikatnya adalah usaha rasional demi mendukung serta tercapainya social welfare atau kesejahteraan sosial serta social defense atau perlindungan sosial. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana yang merupakan satu diantara sarana politik kriminal serta sarana politik sosial, ditujukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai sosial tertentu ataupun kepentingan demi tercapainya kesejahteraan sosial.

Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam beberapa ketentuan :

1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :
KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan hukum yang mengatur tentang kejahatan yang nyata di Indonesia.²⁴ KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad Tahun 1915 nomor 732* dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, hukum pidana tetap ditegakkan dan diatur syarat-syaratnya berupa pasal-pasal penghentian yang sudah tidak relevan lagi. Hal ini didasarkan pada ketentuan sementara Pasal II UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Ketentuan ini kemudian menjadi dasar hukum untuk menerapkan semua peraturan perundang-undangan zaman penjajahan kemerdekaan.

Kemudian, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah memberlakukan peraturan hukum pidana pertama tahun 1946 untuk memperkuat penggunaan hukum pidana kolonial. Undang-undang ini kemudian dijadikan dasar hukum untuk mengubah *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang kemudian dikenal dengan hukum pidana. Namun, Pasal XVII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga memiliki ketentuan sebagai berikut: “Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.” Oleh karena itu, penerapan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya

²⁴ [Wikipedia.org/Kitab Undang-undang Hukum Pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana)

terbatas di Jawa dan Madura saja. Hukum pidana baru berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan tanggal 20 September 1958, dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1958 adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum pidana dan perubahannya terhadap hukum pidana. Seperti Pasal 1 Pasal 7 UU 1958: “Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.” Jadi, per tanggal 1 Januari 2013, KUHP tersebut sudah berlaku selama 95 (sembilan puluh lima) tahun.

Melihat semakin maraknya kasus tindak pidana perdagangan manusia perlu adanya tindakan dari aparat penegak hukum dengan melihat hukuman apa yang tepat untuk pelaku tindak pidana perdagangan manusia melalui media sosial. Apalagi dengan adanya media sosial media elektronik seperti WhatsApp, Facebook, dan semacamnya membuat pelaku semakin nyaman untuk mencari korban dengan cara menipu korban, memberikan sumpah palsu kepada korban, memberikan keterangan palsu kepada korban, dan memberikan ancaman kepada korban sehingga korban masuk dalam perangkap pelaku.

2. Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemenjaraan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau perbudakan dengan hutang, atau persetujuan dari mereka yang mengendalikan orang lain, apakah mereka telah melakukan kejahatan perdagangan atau tidak. Serangkaian perbuatan yang

memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan tujuan menimbulkan eksploitasi atau eksploitasi terhadap orang.¹⁷ Korban adalah mereka yang mengalami penderitaan mental, emosional, fisik, seksual, finansial, dan/atau sosial sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang Anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan aset legal dan ilegal²⁵

Eksploitasi adalah pelacuran kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, eksploitasi fisik atau seksual, organ reproduksi, atau atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau pihak lain menggunakan tenaga atau kemampuan manusia untuk memperoleh keuntungan materil atau immaterial ²⁶

Eksploitasi seksual adalah penggunaan komersial alat kelamin korban dan organ tubuh lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada semua kegiatan prostitusi dan percabulan. Rekrutmen adalah tindakan mengundang, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan orang dari keluarga atau komunitas. Pengiriman adalah tindakan mengirim atau memberangkatkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Kekerasan adalah perbuatan melawan hukum yang membahayakan jiwa, anggota badan, atau kemerdekaan, dengan atau tanpa menggunakan sarana fisik dan mental

Undang-undang Tindak pidana orang (TPPO) tercantum dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 yang

²⁵ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1).

²⁶ Paralegal.id

didalamnya banyak berbagai pasal yang ditujukan untuk pelaku tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) agar setiap orang jika akan melakukan tindakan pidana tersebut harus memikirkan efeknya dan juga membuat pelaku yang telah melakukan tindakan tersebut menjadi jerah akan tindakan yang telah dilakukannya selain merugikan orang lain juga melanggar norma kesusilaan. Sebagai contoh pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 ialah :

1) Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

2) Pasal 3 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi :

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

- 3) Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi :
“Setiap orang yang mengeluarkan warga negara Indonesia dari wilayah negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Tahun dan denda minimal Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
- 4) Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi :
“Barang siapa mengangkat anak dengan menjanjikan atau mengeksploitasi sesuatu dengan maksud untuk memberikan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit 120.000.000,00 rupiah. 120 juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (600 juta rupiah).”

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum²⁷

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedophili), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya²⁸

Human Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku Trafficking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain memberikan atau menerima

²⁷ Tongat. 2009, dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan, UMM Press, Jakarta. Hal. 105.

²⁸ Soetandyo Wignyasoebroto. 1997, Perempuan Dalam Wacana Trafficking, Yogyakarta. PKBI

pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk Paedophili), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, penganten pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya.

Eksplorasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengusahaan; pendayagunaan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang): atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.³⁰ Sedangkan, dalam Kamus Besar Indonesia online, arti kata megesplorasi berarti mengusahakan; mendayagunakan; mengeruk (kekayaan); memeras (tenaga orang lain)²⁹

Selanjutnya, menurut Departmen Pendidikan RI dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada definisi yang jelas mengenai trafficking tapi penulis mendefinisikan trafficking sebagai perdagangan³⁰. Perdagangan berasal dari kata dagang yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Memperdagangkan sama dengan diartikan memperjual belikan sesuatu secara niaga atau dengan berdagang

Trafficking menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah: Setiap tindakan mengerahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, menyerah terimakan perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaan- pekerjaan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, eksploitasi sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok orang tersebut. Misalnya :

²⁹ <http://kbbi.web.id/mengeksplorasi> diakses tanggal 19-4-2017.

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 180.

- a) Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada mucikari;
- b) Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada agen tenaga kerja dalam negeri atau luar negeri yang tidak dapat perlindungan hukum dan jaminan perlakuan manusiawi.
- c) Diambil organ tubuh.³¹

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDOC (2012) Bagian dari PBB yang bertugas menangani kejahatan dan obat bius mendefinisikan human trafficking sebagai berikut :

”Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them.” (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka.”³²

Definisi tersebut dipublikasikan oleh PBB sebagai ketentuan umum dari Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia). Protokol tersebut menjadi dasar bagi setiap negara di dunia untuk memerangi kegiatan perdagangan manusia.

³¹ Koalisi Perempuan Indonesia, 2008. Makalah : Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan, Jakarta. Hal. 1.

³² UNDOC. 2012. What is Human Trafficking?. [http:// www.unodc.org/unodc/en/humantrafficking/what-is-human-trafficking.html](http://www.unodc.org/unodc/en/humantrafficking/what-is-human-trafficking.html) diakses tanggal 19-4—2017

Sedangkan GAATW (Global Alliance Against Traffic in Woman) menurut Husni mendefinisikan trafficking sebagai :

Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.³³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dikemukakan oleh Heru Kasidi adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku

Setiap orang yang dalam UUPTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPPO).

2. Unsur Proses

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

3. Unsur Cara

³³ Husni, Amiy. 2012. Makalah Human Trafficking: Pengertian Human Trafficking, Penanggulangan Human Trafficking. Blogspot.com. diakses tanggal 19-4-2017.

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

4. Unsur Tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO ³⁴

3. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UUTPPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu

- a. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang: membayar agen/calor (perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan,

³⁴ Syamsuddin Aziz 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 56.

memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjaannya di negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian;

- b. Agen/caloe (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar dan tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya;
- c. Majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh;
- d. Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).
- e. Pemilik/pengelo rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.³⁵

4. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Siapa saja bisa menjadi korban tidak mengenal umur atau jenis kelamin, namun pada umumnya yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak karna posisinya yang rentan (rawan terhadap tindak eksploitasi).

³⁵ Elsa R.M. Toule dan Sherly Adam. <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidanaperdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis> diakses tanggal 21-4-2017.

Adapun individu yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah :

- 1) Orang Miskin
- 2) Orang dengan pola hidup konsumtif
- 3) Orang yang tidak mempunyai keterampilan
- 4) Orang yang berpendidikan rendah
- 5) Orang yang buta aksara
- 6) Orang yang memimpikan gaji tinggi dengan bekerja di luar daerah atau negeri tanpa informasi yang jelas
- 7) Korban kekerasan dalam rumah tangga
- 8) Orang yang kehilangan anggota keluarga
- 9) Korban konflik
- 10) Korban bencana
- 11) Pengangguran

5. Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tidak sedikit dampak yang di timbulkan dari ttpo ini, di satu sisi dampak psikologis, namun disisi lain adalah mencari keuntungan sosial ekonomi bagi para korban tersebut pertama, akibat sering kali anak gadis dan perempuan di tempatkan dalam lingkungan domestik karna banyaknya permintaan akan pekerja domestik yang mampu di kerjakan para kaum hawa dan kurang berpendidikan.karena sebagian besar kerja di lakukan di dalam rumah maka pekerja itu kurang atau tidak dapat di awasi kedua, adalah keuntungan sosial, ekonomi, sekalipun tindakan itu adalah pekerjaan yang kotor, namun bila di kaitkan dengan keuntungan dari sisi ekonomi, maka tidak hanya para korban yang merasa memperoleh keuntungan material dari pekerjaan tersebut, tetapi juga majikannya.maka dari itu, dampak yang di timbulkan dari tindak pidana perdagangan orang ini di tinjau dari:

- 1) Individu :
 - terkucil;

- depresi (gangguan jiwa berat);
- bila mengalami penyiksaan akan terjadi cacat fisik ;
- putus asa dan hilang harapan;
- tergangguan fungsi reproduksi;
- kehamilan yang tidak di inginkan;
- bila di lacurkan akan terinfeksi IMS/HIV/AIDS;
- kematian

2) Keluarga, yaitu :

- beban psikososial (malu, rendah diri);
- keluarga gagal

3) sosial, yaitu :

- timbulnya pandangan negative olrh masyarakat (stigma)

6. Hak-hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Korban tindak pidana perdagangan orang mempunyai hak untuk mendapat layanan sebagaimana yang tercantum dalam Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di kabupaten/Kota yang meliputi :

- 1) . Layanan pengaduan;
- 2) Layanan Rehabilitas Kesehatan;
- 3) Layanan Rehabilitas Sosial;
- 4) Layanan Bantuan Hukum;
- 5) Pemulangan;
- 6) Reintegrasi Sosial;
- 7) Restitusi/Ganti Rugi

7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Meningkatnya Kriminologi Perdagangan Orang

Pembahasan dalam menguraikan sebab-sebab dari tindak pidana perdagangan orang berpedoman dari pengertian

kriminologi berdasarkan pendekatan sebab akibat, dimana kriminologi menjelaskan hubungan sebab akibat dan fakta kriminal, serta berusaha mencari jawaban mengapa kejahatan terjadi. Sedangkan kejahatan ini sendiri diartikan sebagai perilaku yang anti sosial yang telah dilarang dan dirumuskan dalam hukum positif sebagai kejahatan.

Sedangkan untuk penyebab tindak pidana perdagangan orang sangat luas sekali, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya tindak perdagangan orang di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya adalah :

1) Kurangnya Kesadaran

Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan

2) Kemiskinan

Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.

3) Keinginan cepat kaya

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang

4) Faktor Budaya

Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang: yaitu peran perempuan dalam keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang.³⁶

Sebab-sebab dari perdagangan orang di atas sesuai dengan teori sosiologi kriminal, tentang kejahatan sebagai suatu gejala di masyarakat. Sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan sekeliling fisiknya. Dalam psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku criminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan

bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongandorongan individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Artinya bahwa, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini, pelaku banyak mendapatkan kesempatan melakukan kejahatan karena calon korban lebih didominasi faktor ekonomi dan lemahnya langkah pencegahan dan perlindungan pemerintah terhadap calon korban.

Dalam hal ini juga sangat bertolak belakang dengan teori Lombroso yang menyatakan bahwa asal muasal kejahatan berasal dari gen kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang serta dapat ditandai dengan ciri fisik seseorang. Padahal, banyak sekali kejahatan yang pelakunya sangat rapi sehingga terkadang masyarakat tidak menyangka kalau orang tersebut pelaku kejahatan, demikian sebaliknya. Jika calon korban mampu melakukan proteksi diri maka kecil kemungkinan perdagangan orang dapat terjadi, terlebih di sini pelakunya bukan

³⁶ Valentina. 2008. *Perdagangan Perempuan dan Anak Dalam Wacana Pandangan Seseorang Aktivistis Perempuan*; Sulistyowati Irianto (ed) *Perempuan dalam Hukum, menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Yayasan Obor. Jakarta. Hal 40-42.

orang yang bodoh atau tidak berpendidikan, rata-rata mereka mempunyai jaringan ke luar negeri.

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang di dalamnya terkandung arti semua perbuatan serta pola perilaku masyarakat Indonesia perlu disesuaikan terhadap berbagai ketentuan serta norma yang sudah Negara atur. Adapun yang menjadi Tujuan Negara Indonesia sudah jelas tertuang didalam alinea ke-4 pada pembukaan UUD 1945. Maka, sudah sewajarnya masyarakatnya dilindungi serta dijamin keamanan serta keselamatannya dengan cara yang nyata di dalam kehidupannya.

Bentuk perlindungan pada umumnya diartikan sebagai upaya mengayomi sesuatu dari berbagai hal yang berbahaya ataupun hal yang sifatnya negatif, sesuatu itu bisa berwujud barang atau benda, ataupun kepentingan. Di samping itu terkandung juga arti mengayomi yang suatu pihak berikan pada pihak lain yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum berarti semua usaha dari pemerintah demi memberikan jaminan terdapatnya kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan pada warga negaranya supaya hak mereka sebagai warga negara tak dilanggar, serta untuk pihak yang melakukan pelanggaran bisa terkena sanksi menurut aturan yang berlaku.

KBBI menjelaskan bahwa perlindungan merupakan perbuatan, proses, serta cara, proses, memberikan perlindungan. sementara hukum merupakan aturan yang pemerintah buat yang diberlakukan untuk semua warga ataupun manusia yang ada di masyarakatnya. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya melindungi yang diberikan terhadap subyek hukum yang berwujud perangkat hukum baik yang sifatnya preventif ataupun represif, yang tertulis ataupun tak tertulis. Jadi, perlindungan hukum merupakan sebuah cerminan dari keberfungsian

hukum itu sendiri, yakni konsep di mana hukum bisa memberi sebuah keadilan, kedamaian, kebermanfaatan, kepastian, serta ketertiban.

Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan usaha memberi perlindungan terhadap kepentingan seseorang melalui alokasi sebuah hak asasi manusia kekuasaan terhadapnya agar mengambil tindakan demi kepentingan tersebut.³⁷ Perlindungan hukum yang sebuah negara berikan sifatnya ada dua, yakni prohibited atau mencegah, serta sanction atau memberi hukuman³⁸.

2. Perlindungan Hukum Anak

Eksistensi anak yang merupakan generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus cita-cita luhur bangsa, calon-calon yang akan memimpin bangsa di masa mendatang serta menjadi sumber harapan bagi generasi sebelumnya, harus diberikan kesempatan selua mungkin agar bisa bertumbuh kembang secara wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Perlindungan anak adalah upaya serta aktivitas semua lapisan masyarakat apapun peran serta kedudukannya, yang sadar sepenuhnya bahwa anak sangatlah penting untuk kelangsungan hidup nusa dan bangsa di masa mendatang. Apabila mereka sudah sampai usia matang, maka generasi tersebut telah siap menggantikan generasi sebelumnya.

Perlindungan anak merupakan semua upaya yang dilaksanakan demi mewujudkan keadaan di mana seluruh anak bisa menerima hak serta melakukan kewajibannya demi tumbuh kembang anak yang wajar, baik mental, fisik, ataupun sosial. Perlindungan anak adalah realisasi terdapatnya keadilan pada sebuah masyarakat, jadi perlindungan anak diupayakan di bermacam bidang kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Aktivitas perlindungan anak berakibat hukum, baik yang terkait pada hukum yang tertulis ataupun tak tertulis. Hukum adalah jaminan untuk aktivitas perlindungan anak.

³⁷ Satjipto Rahardjo, 2003. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. (Jakarta: Kompas). Hlm 121.

³⁸ Rafael La Porta, Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial. Hlm 9

Perlindungan anak tak boleh dilaksanakan dengan cara lebih serta sangat perlu memberi perhatian terhadap pengaruhnya pada individu anak tersebut ataupun lingkungan sekelilingnya, jadi upaya melindungi anak yang dilaksanakan akibatnya tidak negatif. Pelaksanaan perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggungjawab serta bermanfaat yang menggambarkan efektivitas serta efisiensi. Perlindungan anak tak diperbolehkan yang sifatnya mengakibatkan hilangnya inisiatif, kerativitas, serta berbagai hal lainnya yang berakibat tergantungnya seseorang pada orang lain serta menampilkan tingkah laku yang tidak bisa dikendalikan, yang akibatnya anak kehilangan kemauan serta kemampuan memakai berbagai haknya serta menjalankan berbagai kewajibannya.

Perlindungan anak bisa dibagi menjadi dua, yakni perlindungan anak yang sifatnya yuridis serta non yuridis. Berkaitan dengan aspek yuridis mengenai perlindungan hukum yang bisa pemerintah lakukan yaitu yang terutama yakni dengan menggunakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Meskipun pada KUHP belum memberikan perhatian pada kepentingan korban melainkan lebih pada pelaku. Barda Nawawi mengatakan bahwasanya pada hukum pidana positif perlindungan korban lebih menekankan pada perlindungan yang sifatnya tak langsung atau abstrak, yang berarti melalui keberadaan bermacam rumusan perbuatan pidana dari aturan undang-undang selama ini, artinya pada dasarnya sudah terdapat upaya perlindungan hak asasiserta hukum dari korban³⁹. Oleh karena itu, KUHP belum secara tegas serta nyata menetapkan ketentuan yang langsung ataupun konkret memberi perlindungan hukum pada korban serta tidak juga membuat rumusan jenis pidana ganti rugi atau restitusi untuk korban serta keluarganya. Hakim sekadar diberi penawaran yang fakultatif, akibatnya ketetapannya tidak imperatif serta memaksa unyuk melaksanakan perlindungan didasarkan pada apa yang termuat pada KUHP.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 55.

Spesifik mengenai perlindungan pada kejahatan perdagangan manusia tercantum dalam undang-undang nomor 21 Tahun 2007 yang membahas mengenai cara memberantas perbuatan pidana perdagangan manusia. terutama dalam Pasal 43 ayat (1) yang mengatakan bahwa penggantian kerugian juga rehabilitasi baik sosial maupun medis juga reintegrasi yang perlu dilaksanakan negara terutama terhadap korban yang menderita secara psikis, fisik, serta sosial yang diakibatkan perbuatan pidana perdagangan manusia. Selanjutnya Pasal 44, 47, 48, serta Pasal 51 sampai 54 secara berkesinambungan menentukan aturan mengenai kewajiban untuk merahasiakan identitas korban, hak memperoleh ganti rugi ataupun restitusi, baik yang berkaitan dengan hak milik, biaya sepanjang berlangsungnya proses hukum, baik di dalam negeri ataupun luar negeri, serta ganti rugi ini perlu tercantum sekaligus di dalam amar keputusan pengadilan⁴⁰.

Selain yang termuat dalam pasal aturan undang-undang terkait, harus juga diterangkan dengan terminologis, limitatif, serta definitif, sehingga naratif terkait, yang mana yang pertama, pelayanan konseling serta bantuan medis yang semestinya negara memberikan akses khusus, terhadap suatu lembaga lembaga, agar korban merasakan keamanan serta percaya diri ketika mengungkap kejahatan yang sesungguhnya sehingga merasakan dirinya sederajat dengan manusia secara umum tak merasa terdiskriminasi. selanjutnya yang kedua, berkaitan dengan pemberian informasi, sebagai ekspektasi agar terhadap masyarakat yang dapat menjadi mitra kepolisian, karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat bekerja dengan baik.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut⁴¹ :

⁴⁰ Aziz Syamsuddin. 2011. Tindak Pidana Khusus. (Jakarta: Sinar Grafika). Hlm 63

⁴¹ Maidin Gultom,. 2014. Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. (Bandung: Refika Aditama). Hlm 44

- 1) Dasar Filosofis; Pancasila dasar aktivitas di bermacam sektor hidup berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, hingga kehidupan keluarga, dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis dilaksanakannya perlindungan pada anak
- 2) Dasar Etis; Pelaksanaan perlindungan anak harus disesuaikan terhadap etika profesi terkait. Hal ini sebagai upaya pencegahan tingkah laku penyimpangan pada penggunaan kekuasaan, kewenangan, serta kekuatan dalam pelaksanaannya.
- 3) Dasar Yuridis; Implementasi perlindungan anak perlu berdasarkan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta bermacam aturan undangundang yanglain yang berlaku.

implementasi perlindungan anak perlu memenuhi persyaratan yaitu menjadi pengembangan keadilan, kebenaran, serta kesejahteraan anak, perl memiliki dasar filosofis, etika serta hukum, yang rasional, serta bisa dipertanggungjawabkan, memberi manfaat, tidak bersifat ketergantungan tetapi harus dilaksanakan secara konsisten.

Pelaksanaan perlindungan anak memerlukan prinsip-prinsip sebagai berikut⁴² :

- 1) Anak tak mampu berjuang sendirian
Diantara prinsip yang dipakai untuk perlindungan anak yaitu anak merupakan modal utama keberlangsungan kehidupan manusia, bangsa serta keluarga, maka dari itu semua hak nya perlu diberikan perlindungan. Anak tak mampu melindungi sendirian hak-hak yang dimilikinya, banyak pihak yang berpengaruh pada hidupnya. Negara

⁴² Ibid

serta masyarakat memiliki kepentingan untuk mengupayakan perlindungan semua hak mereka.

2) Kepentingan terbaik anak

Supaya perlindungan anak bisa diwujudkan secara baik, menganut prinsip yang mengungkapkan bahwasanya kepentingan paling baik dari anak perlu dilihat sebagai of paramount importance (mendapatkan prioritas teratas) pada tiap keputusan terkait anak. Tanpa prinsip tersebut upaya dalam memberikan perlindungan pada melindungi anak akan menghadapi banyak kendala.

3) Ancaman daur kehidupan

Perlindungan anak beracuan terhadap keyakinan bahwasanya perlindungan perlu diawali semenjak dini serta berkelanjutan. Janin yang ada di kandungan harus mendapat perlindungan melalui asupan gizi, diantaranya yodium serta kalsium secara baik dari ibunya. apabila dia sudah dilahirkan, maka perlu air susu ibunya serta layanan kesehatan primer melalui pemberian layanan imunisasi dan sebagainya, agar anak terbebas dari bermacam kemungkinan penyakit serta cacat. Di masa prasekolah dan sekolah perlu adanya keluarga, lembaga pendidikan, serta lembaga keagamaan atau sosial yang berkualitas. Anak mendapatkan peluang untuk belajar secara baik, waktu bermain serta istirahat yang cukup, serta ikut menjadi penentu nasib dirinya. Ketika anak telah mencapai usia 15 hingga 18 tahun, ia masuk masa transisi menuju dunia dewasa. Periode tersebut dipenuhi oleh resiko sebab dari aspek kultural, seorang individu akan dinilai dewasa serta dari fisiknya memang sudah cukup sempurna untuk memfungsikan organ reproduksinya.

Pengetahuan yang akurat mengenai reproduksi serta perlindungan dari bermacam diskriminasi serta treatment yang salah dalam masuknya peran dirinya menjadi seseorang yang dewasa, memiliki berbudi serta bertanggungjawab. Perlindungan hak-hak yang sifatnya mendasar untuk individu pradewasa pun dibutuhkan supaya generasi berikutnya senantiasa berkualitas. Orangtua yang

terdidik akan mengutamakan sekolah dari anak-anaknya. Orang tua yang sehat jasmani serta rohaninya senantiasa memelihara perilaku kebutuhan fisiknya ataupun emosi anak-anaknya.

4) Lintas Sektoral

Nasib anak bergantung pada bermacam faktor, baik makro ataupun mikro, baik langsung ataupun tak langsung. Komunitas yang dipenuhi oleh praktik yang tidak adil, sistem pendidikan yang penekanannya lebih pada menghapuskan daripada pencarian bahan yang relevan, penggusuran, perencanaan kota, kemiskinan, dan lain-lain yang tak bisa ditangani keluarga, terlebih anak. Perlindungan pada anak merupakan perjuangan yang memerlukan sumbangan semua orang disemua tingkatan. Berbagai prinsip perlindungan hukum pidana pada anak tergambar melalui Pasal 37 serta 40 Konvensi berbagai hak anak yang disahkan melalui keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990 yang mengungkapkan bahwasanya Seorang anak tak boleh menhgalami penyiksaan, tindak pidana, ataupunaperbuatan yang lain yang merendahkan martabat, menggambarkan kekejaman, penyiksaan, serta tak manusiawi; tak boleh menerima vonis mati ataupun penjara seumur hidup tanpa mendapatkan pembebasan/pelepasan perbuatan yang dikenakan pada anak yang usianya di bawah 18 tahun; tak seorang anak pun akan dirampas kemerdekaannya dengan cara melawan hukum ataupun kesewenag-wenangan; upaya menangkap, menahan, serta memidana penjara sifatnya sangat pendek/singkat; tiap anak yang kemerdekaannya dirampas akan diperlakukan dengan manusiawi serta disertai penghormatan terhadap martabatnya sebagai manusia; anak yang rampas haknya nantinya dipisahkan dari orang dewasa serta memiliki hak melakukan kontak/hubungan dengan pihak keluarga; tiap anak yang dirampas kemerdekaannya memiliki hak mendapatkan bantuan hukum, memiliki hak menentang/melawan dasar hukum yang merampas kemerdekaannya melalui pengadilan ataupun pejabat lainnya yang memiiki

kewewnangan serta tak memihak juga memiliki hak untuk memperoleh vonis yang tepat/cepat terhadap perbuatannya pada dirinya⁴³.

C. Anak dan Anak Korban

1. Pengertian Anak

Anak sebagai suatu karunia serta amanah Tuhan Yang Maha Kuasa yang pada anak melekat harkat serta martabak sebagai manusia yang utuh. Anak merupakan potensi, tunas, generasi muda, yang apa yang bangsa ini perjuangkan, serta cita-citakan, berperan strategis serta memiliki karakteristik serta sifat yang memberi jaminan pada keberlanjutan keberadaan bangsa serta negara di masa yang akan datang serta supaya seluruh anak nantinya dapat dibebani tanggung jawab.

Anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas mungkin agar dapat bertumbuh kembang dengan optimal, baik fisiknya, mentalnya ataupun sosialnya serta memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu harus diupayakan sebuah usaha melindungi serta merealisasikan anak yang sejahtera serta menjamin semua hak anak terpenuhi, serta menghindarkannya dari praktik-praktik diskriminatif. Untuk itu perlu adanya dukungan penuh dari berbagai institusi serta jaminan aturan undang-undang yang tentunya bisa memberikan jaminan pelaksanaan upaya-upaya di atas.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang membahas mengenai bagaimana peradilan anak dijalankan, mengenai perlindungan pada anak tercantum dalam Pasal 1 angka1 yang mana disebutkan bahwasanya anak adalah seorang individu yang usianya di bawah 18 tahun, yang mencakup pula anak yang masih dalam kandungan. Definisi anak berdasarkan Konvensi tentang Hak-Hak anak hampir sama dengan definisi anak didasarkan berbagai sumber yang lain. UU

⁴³ Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan dengan Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990

No. 11 Tahun 2012 menerangkan bahwasanya anak yang merupakan korban dari sebuah perbuatan pidana yang kemudian dinamakan anak korban yaitu anak yang usianya di bawah 18 tahun, yang pada dirinya terjadi penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi dikarenakan oleh perbuatan pidana tersebut⁴⁴.

2. Hak-Hak Anak

Anak beserta semua ketidak mandirian yang melekat padanya sangat memerlukan perlindungan, pengawasan, serta kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak memiliki bermacam hak yang harus diimplementasikan melalui kehidupan mereka.⁴⁵ Terkait pada lingkup perlindungan hukum dan hak-hak untuk anak, pada UUD 1945 Pasal 34 disebutkan dengan tegas bahwasanya setiap fakir miskin serta anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal tersebut merupakan wujud terdapatnya perhatian yang serius dari pemerintah pada berbagai hak anak serta upaya melindunginya.⁴⁶

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tanggal 20 November 1959 mengesahkan mengenai hak-hak anak. pada pembukaan deklarasi tersebut, dimaknai bahwasanya umat manusia diwajibkan untuk memberi yang terbaik untuk anak. Deklarasi tersebut mencakup 10 asas mengenai hak-hak terhadap anak, yakni:⁴⁷

- 1) Anak memiliki hak mendapatkan segala hak-haknya berdasarkan ketetapan yang terdapat pada deklarasi tersebut. tiap anak tanpa kecuali perlu mendapatkan jaminan atas hak-haknya tanpa membedakan kelahiran, kaya miskin, tingkatan sosial, kebangsaan, pandangan politik, agama, bahasa, jenis kelamin, warna kulit, suku bangsa, ataupun status lainnya, baik yang terdapat di dirinya ataupun di keluarganya.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁵ Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).

- 2) Anak memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus serta diharuskan mendapatkan kesempatan yang hukum serta sarana lainnya jamin, supaya menjadikan anak tersebut memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya dengan cara yang efektif, spiritual, moral, kejiwaan, serta kemasyarakatan dengan keadaan yang normal, sehat, didasarkan atas kebebasan
- 3) Anak semenjak lahir memiliki hak atas nama serta kebangsaannya
- 4) Anak memiliki hak serta perlu mendapatkan jaminan secara kemasyarakatan untuk bertumbuh kembang dengan cara yang sehat. Oleh karena itu, baik sebelum ataupun sesudah anak dilahirkan, perlu adanya pengawasan serta perlindungan khusus untuk anak. Anak memiliki hak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak, pelayanan Kesehatan.
- 5) Anak yang fisiknya ataupun mentalnya cacat serta lemah kedudukan sosialnya yang diakibatkan suatu kondisi tertentu perlu mendapatkan perlakuan, perawatan, serta pendidikan secara khusus.
- 6) Supaya tumbuh kembang anak terealisasikan dengan maksimal serta harmonis, anak membutuhkan kasih sayang serta pengertian, sebagaimana mungkin ia perlu menjadi tanggungjawab orang tuanya sendiri, serta bagaimanapun perlu diupayakan supaya ada didalam keadaan yang dipenuhi kasih sayang, sehat jasmaninya maupun rohaninya.
- 7) Anak memiliki hak mendapat pendidikan wajib dengan gratis setidaknya di tingkat sekolah dasar. Mereka perlu memperoleh perlindungan yang bisa menambah pengetahuan umum dirinya, serta yang memberi kemungkinan yang berdasarkan kesempatan yang setara agar dapat mengembangkan kemampuannya agar mereka bisa menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak perlu menjadi prioritas oleh mereka yang

memiliki tanggung jawab pada pendidikan anak yang bersangkutan.

- 8) Pada kondisi apapun, anak perlu didahulukan dalam pemberian pertolongan serta perlindungan,
- 9) Anak perlu diberikan perlindungan dari bermacam bentuk kealpaan, penghisapan, kekerasan. Anak tak diperbolehkan menjadi subjek perdagangan. Anak tak boleh berkerja sebelum ia mencapai umur tertentu, anak tak boleh terlibat pada pekerjaan yang akan memperngaruhi perkembangan tubuhnya, jiwanya serta akhlaknya.
- 10) Anak perlu diberikan perlindungan dari tindakan yang mengarah ke bentuk diskriminasi social, agama ataupun berbagai bentuk diskriminasi lainnya. Anak perlu dibebaskan didalam semangat yang dipenuhi persahabatan antarbangsa, toleransi, pengertian, perdamaian serta persaudaraan semesta yang dipeuhi kesadaran bahwasanya bakat serta tenaganya dan bakatnya perlu diabadikan pada sesama manusia.

Implementasi perlindungan hak-hak anak di Indonesia sesuai dengan deklarasi PBB kemudian dicantumkan melalui UU No.4 Tahun 1979 yang membahas mengenai Kesejahteraan Anak, Pasal 1 menetapkan bahwasanya yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah sebuah tata kehidupan serta penghidupan anak yang bisa memberi jaminan tumbuh kembang anak secara wajar, baik rohaninya, jasmaninya ataupun sosialnya. Upaya mensejahterakan anak merupakan upaya yang ditujukan demi memberi jaminan terealisasinya anak yang sejahtera khususnya kebutuhan pokok anak bisa terpenuhi.

Pemerintah Indonesia pun sudah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak yang kemudian disingkat dengan KHA dengan Kepres No 36 Tahun 1990. berdasarkan KHA yang merujuk pada Majelis Umum PBB tahun 1989, tiap anak mempunyai hak-hak tanpa memanda ras

mereka, bahasa, agama, asal-usul keturunan, jenis kelamin, maupun asal-usul keturunan. Berbagai hak tersebut terdiri dari⁴⁶ :

- 1) Hak akan keberlangsungan hidup, terkait tentang kelayakan atas hidupnya serta layanan Kesehatan.
- 2) Hak untuk berkembang. Meliputi hak terhadap pendidikan, kreatifitas, kebebasan berfikir, kebebasan beragama, dan hak anak cacat terhadap layanan, perlindungan serta perlakuan khusus.
- 3) Hak perlindungan, meliputi perlindungan terhadap bermacam bentuk eksploitasi, perlakuan tidak mengenakan, perlakuan kesewenangwenangan pada proses peradilan pidana.
- 4) Hak partisipasi, mencakup kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, berserikat serta berkumpul, juga hak untuk ikut terlibat pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya.

Hak-hak anak diatur pula dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi UU No 35 Tahun 2014. Hak-hak anak termuat pada Pasal 4 hingga 18, yang mengungkap bahwasanya :

- a) Tiap anak memiliki hak untuk hidup, bertumbuh kembang, serta terlibat secara wajar sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia, dan memperoleh perlindungan dari segala macam diskriminasi serta kekerasan.
- b) Tiap anak memiliki hak atas sebuah nama yang merupakan identitas diri serta status kewarganegaraan.
- c) Tiap anak memiliki hak untuk melaksanakan ibadah seseuai agama yang dianutnya, berekspresi, berpikir, menurut taraf kecerdasan serta umurnya, tantu saja dengan bimbingan juga pengawasan orang tuanya.
- d) Tiap anak memiliki hak untuk tahu orang tuanya, diasuh serta dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
- e) Tiap anak memiliki hak mendapatkan layanan Kesehatan serja jaminan sosial menurut kebutuhan fisiknya, mentalnya, spiritualnya serta sosialnya.

⁴⁶ Abu Huraerah. 2012. Kekerasan Terhadap Anak. (Bandung: Nuansa Cendekia). Hlm 33

- f) Tiap anak memiliki hak mendapatkan pendidikan serta pengajaran untuk mengembangkan diri serta kecerdasan menurut minat serta bakat yang dimilikinya.
- g) Terkhusus untuk anak penyandang cacat, pun memiliki hak memperoleh pendidikan luar biasa, sementara anak yang mempunyai keahlian khusus pun memiliki hak memperoleh pendidikan khusus.
- h) Tiap anak memiliki hak mengungkapkan serta didengarkan pendapatnya, mencari, memberi, menerima menerima informasi menurut usia serta tingkat kecerdasannya untuk mengembangkan dirinya.
- i) Tiap anak memiliki hak untuk beristirahat serta menggunakan waktu luangnya untuk membina pergaulan dengan teman sebayanya, berkreasi, berekreasi, serta bermain, menurut minat serta bakatnya untuk mengembangkan dirinya.
- j) Tiap anak penyandang cacat, memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

3. Pengertian Korban

Pengertian korban didasarkan terhadap Pasal 1 Angka 2 UU No. 13 Tahun 2006 yang memuat mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dan menyatakan bahwasanya korban merupakan seorang individu yang pada dirinya terjadi penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang dikarenakan oleh sebuah tindakan pidana. Selain berdasarkan UU tersebut, Van Boven juga mengartikan korban sebagai seseorang yang dengan cara individual ataupun kelompok sudah mengalami kerugian, mencakup cedera fisik ataupun mental, menderita secara emosional, kerugian ekonomi ataupun dirampasnya secara nyata akan berbagai hak dasarnya, baik dikarenakan perbuatan ataupun dikarenakan kelalaian.

Terdapat sejumlah pendapat tentang pengertian korban yang bersumberkan dari para pakar atau ahli hukum, atau dari konvensi-konvensi Internasional, antara lain sebagai berikut :

- a) Muladi berpendapat bahwasanya victims atau korban merupakan orang-orang baik secara individual ataupun kolektif yang sudah mengalami kerugian, baik kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, ataupun gangguan substansial atas berbagai haknya yang mendasar, melalui tindakan ataupun komisi yang melakukan pelanggaran hukum pidana di masing-masing negara, mencakup juga penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁷
- b) Menurut Arif Gosita, pengertian korban yaitu seseorang yang jasmani serta rohaninya menderita sebagai akibat dari perbuatan orang lain yang menentang kepentingan diri sendiri ataupun orang lain yang berusaha memenuhi kepentingannya sendiri ataupun orang lain yang menentang kepentingan hak asasi manusia⁴⁸.
- c) Bambang Waluyo melalui buku karangannya dengan judul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwasanya korban merupakan seseorang yang sudah mendapatkan penderitaan fisik ataupun mental, kerugian harta benda ataupun berakibat kematian atas tindakan ataupun upaya pelanggaran ringan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana serta lainnya. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu yaitu korban dari perbuatan melanggar ataupun tindak pidana⁴⁹.
- d) PP No 2 Tahun 2002⁵⁰ menyatakan bahwa korban yaitu orang perseorangan ataupun kelompok yang kepadanya

⁴⁷ Muladi. HAM dan Prespektif Sistem Peradilan Pidana. (Semarang: BP UNDIP). Hlm. 108.

⁴⁸ Arif Gosita. 2014. Masalah Korban Kejahatan Cetakan ke 2. (Jakarta: Universitas Trisakti). Hlm.75.

⁴⁹ Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika). Hlm. 9.

⁵⁰ Didik M Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. (Jakarta: Rajawali Pers). Hlm 47

terjadi penderitaan yang diakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang perlu perlindungan fisik juga mental dari kekerasan, terror, gangguan, ancaman, dari pihak manapun.

Bertumpu dari pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwasanya korban hakikatnya tak sekadar orang perorangan ataupun kelompok yang secara langsung mengalami penderitaan diakibatkan tindakan-tindakan yang memunculkan kerugian baik untuk dirinya sendiri ataupun kelompoknya. Bahkan lebih luas lagi tercakup didalamnya keluarga dekatnya ataupun tanggungan langsung dari korban-korban yang menderita kerugian di saat mencoba memberikan bantuan korban untuk menghadapi penderitaan ataupun pencegahan viktimisasi. Dengan memerhatikan nasib korban, maka cakupan hukum pidana meliputi empat hal yaitu, tindak pidana, pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta korban tindak pidana.⁵¹

Dalam perkembangannya dari ilmu viktimologi, di samping mengajak khalayak untuk lebih melihat kedudukan korban juga memilah memilah jenis korban karena faktor tersebut, maka muncul bermacam jenis korban yang dijabarkan seperti berikut⁵² :

- a) Nonparticipating victims, yakni mereka yang tak mempedulikan pada usaha menanggulangi kejahatan.
- b) Latent victims, yakni mereka yang memiliki karakteristik ataupun sifat tertentu yang menjadikannya cenderung memiliki potensi menjadi korban.
- c) Proactive victims, yakni mereka yang memunculkan dorongan sehingga terjadi sebuah perbuatan pidana.
- d) Participating victims, mereka melalui perilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.

⁵¹ Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. (Bandung: Mandar Maju). Hlm 20.

⁵² Dikdik M. Arief Mansur. *Op cit*. Hlm 49

- e) False victims, yakni mereka menjadi korban akibat dari perilaku mereka sendiri.

Stephen Schafer mengungkapkan pada prinsipnya ada empat tipe korban, yakni⁵³ :

- a) seseorang yang tak memiliki kesalahan apapun, namun tetap menjadi korban.
- b) Korban yang baik dengan sadar ataupun tidak sudah berbuat sesuatu hal yang mendorong orang lain untuk berbuat suatu kejahatan.
- c) Mereka yang secara sosial serta biologis menjadi korban.
- d) Korban dikarenakan dirinya sendiri adalah pelaku.

Dalam terjadinya tindak pidana, korban juga memiliki peranan penting, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Menurut Samuel Welker, relasi korban dengan pelaku memiliki sebab akibat⁵⁴. Berikut merupakan peran korban yang bisa menimbulkan kejahatan adalah⁵⁵ :

- a) Terdapatnya perbuatan yang awalnya dilakukan oleh korban sendiri.
- b) Yang bisa menimbulkan kerugian bisa jadi itu diakibatkan kerja sama antara pelaku dengan korban.
- c) Korban yang menderita kerugian yang diakibatkan kejahatan yang semestinya tak perlu terjadi apabila tak terdapat provokasi dari korban.

Mendelson mengatqkan bahwa dilihat dari derajat kesalahannya, kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat kesalahan. Berikut tingkatan korban yang dibedakan menjadi 5 macam⁵⁶ :

- a) Korban yang tak bersalah sama sekali.

⁵³ Dikdik M. Arief Mansur. Ibid

⁵⁴ Dikdik M. Arief Mansur. Op Cit. Hlm 60

⁵⁵ Arif Gosita. Op Cit. Hlm 152

⁵⁶ Bambang Waluyo. Op Cit. hlm 19

- b) Korban yang menjadi korban dikarenakan kelalaian dari dirinya.
- c) Korban yang sama salahnya dengan pelaku.
- d) Korban yang lebih bersalah dibandingkan pelaku.
- e) Korban yang satu-satunya bersalah.

Pihak korban memiliki peran serta pertanggungjawaban ketika memposisikan dirinya sebagai korban, sebab korban yang memiliki peran yang sifatnya individual pada munculnya sebuah perbuatan pidana, serta bisa dilihat bahwasanya sebuah kejahatan perbuatan dapat muncul apabila tak terdapat peran korban itu sendiri. dipandang melalui faktanya yang ada di masyarakat bahwasanya perbuatan pidana bisa muncul melalui terdapatnya peluang yang korban berikan pada pelaku untuk bertindak pidana. Arif Gosita, mengatakan bahwa pembiaran tersebut dikarenakan⁵⁷ :

- a) Ketidakmampuan masyarakat dalam memberikan reaksi pada penyimpangan yang terjadi.
- b) Yang mana korban merasakan ketakutan akan adanya yang bertentangan.
- c) Ketidakpedulian/pembiaran tersebut merupakan iklim sosial yang munculnya diakibatkan oleh ketiadaan reaksi yang luas pada perilaku yang tak sesuai ataupun menyimpang.

4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban Kejahatan

Dalam konteks perlindungan pada korban kejahatan, adanya usaha preventif ataupun represif yang diupayakan, baik oleh masyarakat ataupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), misalnya memberikan pengawasan/perlindungan dari bermacam ancaman yang bisa berbahaya bagi hidup korban, memberikan bantuan medis, atauoun hukum yang memadai, jalannya pemeriksaan

⁵⁷ Arif Gosita, Op Cit. hlm. 119

serta peradilan yang adil pada pelaku kejahatan, hakikatnya adalah satu diantara realisasi dari upaya melindungi hak asasi manusia juga instrumen penyeimbang. Perlunya korban mendapatkan pemulihan yang merupakan usaha menyeimbangkan keadaan korban yang menderita gangguan, secara tepat dikemukakan oleh Mulyadi saat mengungkapkan korban kejahatan harus mendapatkan perlindungan karena⁵⁸ :

- a) Masyarakat dinilai sebagai sebuah bentuk sistem kepercayaan yang melembaga, kepercayaan tersebut menyatu dengan norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur institusional, misalnya pengadilan, kejaksaan, kepolisian. Munculnya kejahatan terhadap korban akan memiliki makna yang sifatnya menghancurkan sistem kepercayaan ini yang menjadikan pengaturan hukum pidana serta hukum lain yang terkait korban dapat difungsikan menjadi sarana mengembalikan sistem kepercayaan ini.
- b) Terdapatnya argumentasi kontrak sosial serta solidaritas sosial sebab negara bisa dianggap melakukan monopoli semua reaksi sosial pada kejahatan serta melarang perbuatan-perbuatan yang sifatnya pribadi. Maka dari itu, apabila ada korban kejahatan, maka negara perlu memberikan perhatian pada apa yang korban butuhkan melalui meningkatkan layanan ataupun pengaturan hak.
- c) Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pembedaan, yaitu penyelesaian konflik.

Dengan bertumpu terhadap implementasi perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari tercorengnya hak asasi yang

⁵⁸ Rena yulia. 2010. Viktimologi Perlindungan hukum Terhadap Korban Kejahatan. (Yogyakarta:Graha Ilmu). Hlm 55.

bersangkutan, maka landasan dari perlindungan korban kejahatan bisa dipandang melalui sejumlah teori, sebagai berikut⁵⁹ :

a) Teori Utilitas

Teori ini menekankan pada kebermanfaatan yang paling besar untuk jumlah yang paling besar. Konsep memberi perlindungan terhadap korban kejahatan bisa diimplementasikan selama memberi kebermanfaatan yang besar dibandingkan dengan tak mengimplementasikan konsep tersebut. Tak hanya untuk korban kejahatan, namun untuk sistem penegakan hukum pidana secara menyeluruh juga;

b) Teori Tanggungjawab

Pada dasarnya subjek hukum (orang ataupun Kelompok) memiliki tanggung jawab pada semua tindakan hukum yang diperbuat, jadi jika seorang individu berbuat sebuah tindak pidana yang menyebabkan orang lain harus mengalami kerugian, pelaku perlu bertanggungjawab terhadap kerugian yang ia timbulkan, kecuali terdapat alasan yang membebaskan dirinya;

c) Teori Ganti Rugi

Sebagai realisasi tanggungjawab karena kesalahan yang dilakukannya pada orang lain, pelaku perbuatan pidana diberi beban kewajiban untuk memberi ganti rugi kepada korban ataupun ahli warisnya.

Dalam konsep perlindungan hukum pada korban, di dalamnya mengandung pula sejumlah asas hukum yang menjadi patokan. Hal tersebut dikarenakan secara konteks hukum pidana terkandung sejumlah asas, antara lain⁶⁰ :

a) Asas Manfaat

⁵⁹ Ibid. hlm. 162.

⁶⁰ Arif Gosita. Op Cit. Hlm. 50.

Perlindungan korban tak sekadar hanya diperuntukan demi mencapai kebermanfaatannya terhadap korban secara luas, terutama pada usaha menurunkan tingkat perbuatan pidana juga mewujudkan masyarakat yang tertib.

b) Asas Keadilan

Implementasi asas keadilan pada upaya memberi perlindungan pada korban kriminalitas tidaklah mutlak, hal tersebut dibatasi oleh rasa keadilan yang juga perlu diberikan terhadap kriminal upaya melindungi korban kejahatan tidak mutlak.

c) Asas Keseimbangan

Bertumpu pada tujuan hukum yang memberi kepastian serta perlindungan pada kepentingan manusia, guna tujuan hukum adalah memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, asas keseimbangan ini memiliki urgensi dalam upaya memulihkan berbagai hak korban.

d) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum bisa memberikan landasan hukum yang kuat untuk petugas penegakan hukum ketika menjalankan tugasnya untuk memberi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.

Adapun beberapa wujud perlindungan hukum pada korban kejahatan yang dirangkum sebagai berikut⁶¹:

a) Memberi Kompensasi serta Restitusi

Dalam kutipannya, Schafer mengungkapkan bahwasanya ada 3 (tiga) system pemberian kompensasi serta restitusi pada korban kejahatan, yakni

- 1) Ganti rugi yang sifatnya keperdataan dimana diberikan dengan proses perdata. Sistem tersebut

⁶¹ Rena Yulia. Op Cit. Hlm 166

memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.

- 2) Kompensasi yang sifatnya keperdataan namun diberikan dengan proses pidana.
- 3) Restitusi yang sifatnya perdata serta tercampur dengan sifat pidana, diberikan dengan proses pidana.

b) Pelayanan/Bantuan Medis

Layanan atau bantuan medis ini diberikan pada korban yang mengalami penderitaan secara medis yang diakibatkan sebuah perbuatan pidana. Yang dimaksud dengan layanan medis di sini berbentuk pemeriksaan Kesehatan serta laporan tertulis (visum ataupun surat keterangan medis yang mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan alat bukti). Bantuan medis tersebut dibutuhkan jika korban ingin melakukan pelaporan kejahatan yang menyimpannya kepada kepolisian agar ditindaklanjuti.

c) Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah sebuah wujud pendampingan pada korban kejahatan, contohnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang di Indonesia ini banyak memberikan bantuan kepada korban.

Prostitusi

1. Tinjauan Umum Prostitusi

Sebelum membahas prostitusi anak, dijelaskan bahwa prostitusi termasuk bagian dari peng-eksplotasi-an anak. Bentuk dari eksploitasi anak terdapat 3 (tiga), yakni eksploitasi ekonomi, eksploitasi sosial serta eksploitasi seksual. Pada kasus dalam penelitian ini, prostitusi anak dapat digolongkan menjadi eksploitasi ekonomi serta eksploitasi

seksual. Dimana anak dipekerjakan untuk menghasilkan uang demi keuntungan satu pihak serta dalam kegiatan tersebut melibatkan anak dalam kegiatan seksual yang tentu saja tidak dipahaminya.

Berkenaan dengan prostitusi, dapat dibahas secara singkat bahwa prostitusi sudah lama dikenal dalam sejarah. Di Yunani serta tempat-tempat lain dibelahan bumi, prostitusi telah ada beratus-ratus tahun yang lalu dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh prostitusi yang ada sejak dulu yaitu pelacuran di Babilonia dan India. Lalu muncul prostitusi di dalam masyarakat Asia Timur seperti Jepang, China, dan Vietnam. Pada saat itu, terdapat kelompok yang disebut Geisha dan Ky Ny yang merupakan perempuan pemberi pelayanan seksual kepada pria kalangan penguasa.

Prostitusi berarti hubungan badan yang terjadi diluar norma resmi agama dan negara. Asal kata Prostitusi adalah dari kata prostituere yang merupakan bahasa Latin yang artinya menyerahkan dirinya secara terangterangan untuk perzinahan. sementara dari sudut pandang etimologi diambil dari kata prostare yang berarti menjajakan atau menjual⁶². Sedangkan prostitusi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran. selain itu, prostitusi pun bisa didefinisikan sebagai perbuatan berhubungan seksual yang berganti-ganti pasangan yang bukan suami ataupun istrinya, yang diperbuat di berbagai tempat tertentu (tempat rekreasi, hotel, lokalisasi, dan sebagainya), yang secara umum mereka memperoleh uang sesudah berhubungan badan⁶⁵.

Beberapa motif prostitusi yakni motif biologis yang merupakan kebutuhan manusia paling mendasar. motif ini termasuk kedalam kebutuhan akan makanan, air, seks. Di Indonesia, prostitusi dinilai sebagai kejahatan pada kesusilaan, yang sifatnya ilegal serta tidak

⁶² Simandjuntak. 1985. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. (Bandung: Tarsito). Hlm. 122. ⁶⁵ Heriana Eka Dewi. 2012. Memahami Perkembangan Fisik Remaja. (Yogya: Gosyen). Hlm 81.

sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Praktik ini merupakan suatu aktivitas yang sepatutnya dilarang serta dihentikan, sebab dianggap tidak sesuai dengan nilai kesusilaan juga agama. Selain itu, prostitusi tidak sesuai dengan nilai-nilai kepatutan terkait dengan moral serta etika.

Prostitusi pun dalam artian yang lebih luas lagi bisa dikelompokkan sebagai zina. Zina hati, telinga, mata dan tangan adalah definisi zina yang maknanya luas. Tentu zina seperti ini tak memiliki konsekuensi hukum hudud baik rajam ataupun cambuk serta diasingkan serlama satu tahun. Akan tetapi zina pada pengertian ini pun berakibat dosa serta diancam siksa oleh Tuhan. Prostitusi juga bisa didefinisikan sebuah tindakan tak senonoh yang terkait pada kesusilaan serta kesopanan juga yang menentang berbagai nilai moral serta etika. Diartikan seperti apapun prostitusi, yang jelas praktik ini tak boleh dibiarkan sebab bisa merusak akhlak serta moral manusia.

E. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah “perdagangan orang” awalnya diungkapkan definisinya di tahun 2000. Saat itu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memakai suatu protokol sebagai upaya pencegahan, menekan, serta memberi hukuman terhadap perdagangan manusia, terutama para perempuan serta anak yang pada akhirnya dikenal sebagai “Protocol Palermo”⁶³. Protocol Palermo, yang disahkan tanggal 15 November 2000 serta mulai berlaku sejak 25 Desember 2003, adalah suatu perangkat hukum ataupun perjanjian mengikat yang melahirkan kewajiban untuk seluruh negara yang menyetujuinya ataupun meratifikasinya.

Berdasarkan Pasal 3 huruf a No. 14 Tahun 2009 yang membahas mengenai Protokol dalam rangka pencegahan, penindakan,

⁶³ Tri Hermintadi. 2009. Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Makalah. Dipublikasikan 2009, diakses 19 April 2022 Pukul 16.11 WIB

serta pemberian hukuman Perdagangan manusia, khususnya Perempuan serta Anak, yang juga sebagai pelengkap Konvensi PBB yang Menentang perbuatan Pidana lintas negara Yang terorganisir, bahwasanya perdagangan orang didefinisikan sebagai upaya merekrut, mengirim ke sebuah lokasi, memindahkan, menampung, ataupun menerima dengan ancaman, ataupun memaksa melalui kekerasan ataupun melalui berbagai cara kekerasan lainnya, menculik, menipu, menganiaya, menjual, ataupun perbuatan menyewa dalam rangka memperoleh keuntungan ataupun pembayaran tertentu yang tujuannya melakukan eksploitasi.

Maksud dari eksploitasi dalam Protocol Palermo tersebut paling tidak meliputi eksploitasi dengan prostitusi, dengan wujud lain dari eksploitasi seksual, dengan bekerja paksa ataupun memberi pelayanan paksa, dengan perbudakan, dengan berbagai praktik yang setara dengan perbudakan, dengan penghambaan ataupun dengan memindahkan organ tubuhnya. Sebagai satu diantara negara yang menyetujui Protocol Palermo tersebut, pada 19 April 2007 sudah melakukan pengesahan serta mengundangkannya melalui LN RI Tahun 2007 no 58, tambahan LN RI No 4720, UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO) yang mana di Pasal 1 angka 1, perdagangan orang diartikan serupa dengan Pasal 3 huruf a Protocol Palermo.

Eksploitasi di Pasal 1 angka 7 UUPTPPO diartikan sebagai perbuatan dengan ataupun tanpa persetujuan korban yang mencakup namun tak terbatas pada pelacuran, bekerja ataupun melakukan layanan paksa, perbudakan ataupun praktik yang setara dengan perbudakan, perbuatan menindas, perbuatan memeras, memanfaatkan fisik, seksual, organ reproduksi, ataupun dengan cara melawan hukum melakukan pemindahan ataupun transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh ataupun memanfaatkan tenaga maupun kemampuan seorang

individu oleh pihak lainnya untuk memperoleh keuntungan materiil ataupun immateriil⁶⁴.

UUPTPPO pun mencantumkan aturan mengenai mengatur eksploitasi seksual yang diartikan sebagai semua wujud memanfaatkan organ tubuh seksual ataupun organ tubuh lainnya dari korban untuk memperoleh keuntungan, mencakup akan tetapi tak terbatas pada aktivitas perostitusi serta pencabulan (Pasal 1 angka 8 UUPTPPO). pengertian TPPO seperti yang tercantum pada UUPTPPO tersebut memperlihatkan bahwasanya TPPO adalah delik formil, yakni terdapatnya TPPO cukup melalui terpenuhinya berbagai unsur tindakan yang yang dibuat rumusannya, serta tak perlu memunculkan akibat. Kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksplorasi orang tersebut” semakin menegaskan bahwasanya TPPO adalah delik formil⁶⁵.

Didasarkan definisi TPPO seperti yang dimuat pada Pasal 2 ayat 1 UUPTPPO, maka ada 4 (empat) unsur yang ada dalam sebuah TPPO, yakni :

- 1) Unsur Pelaku, yaitu bisa perorangan, perusahaan, kelompok terorganisir bahkan penyelenggara negara.
- 2) Unsur Tindakan/Proses, yang mana keberurutan kejadian ataupun pelaksanaan yang munculnya secara alami, ataupun dirancang mencakup aktivitas merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, ataupun menerima seorang individu.
- 3) Unsur Modus/Cara, Wujud Tindakan/perbuatan tertentu yang dilaksanakan demi memberikan jaminan proses bisa dilakukan yang mencakup mengancam akan melakukan kekerasan, menggunakan kekerasan, menculik, menyekap, memalsukan, menipu, menyalahgunakan wewenang ataupun kedudukan yang

⁶⁴ Paul SinlaEloE. 2017. Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Malang: Cita Intrans Selaras). Hlm 2

⁶⁵ Ibid. Hlm 4

rentan, menjerat melalui utang ataupun memberikan bayaran ataupun manfaat meskipun mendapatkan izin dari orang yang memiliki kendali dari orang lain.

- 4) Unsur Akibat/Tujuan, yaitu hal yang akan dicapai ataupun diwujudkan yang merupakan akibat dari Perbuatan pelaku TPPO yang mencakup eksploitasi manusia ataupun menjadikan manusia tereksplorasi.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji serta melanggar HAM, yang menjadikan hak seorang individu agar dapat hidup bebas, tidak disiksa, bebas pribadinya, pikirannya serta hati Nurannya, beras beragama, hak untuk tak diperbudak pihak lain, dan sebagainya. Perempuan serta anak merupakan korban yang sering menjadi sasaran perdagangan manusia, memposisikan mereka berada di posisi yang amat beresiko terutama yang terkait dengan kesehatan, baik fisik ataupun mental spiritual, serta amat rentan para tindak kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan, serta infeksi penyakit seksual tak terkecuali HIV/AIDS. Keadaan perempuan serta anak yang demikian dapan menjadi ancaman bagi mutu ibu bangsa serta generasi penerus bangsa⁶⁶

Pelaku dalam perdagangan anak serta perempuan bisa dikelompokkan menjadi 3 unsur. Pengelompokan ini didasarkan pada perannya masing-masing pada perbuatan perdagangan :

- a) Pihak yang memiliki peran di awal perdagangan
- b) Pihak yang menyajikan ataupun melakukan penjualan manusia yang didagangkan
- c) Pihak yang memiliki peran di akhir rantai perdagangan yang menjadi pihak yang membeli ataupun menerima manusia yang diperdagangkan ataupun menjadi pihak yang menahan korban

⁶⁶ Andri Yoga Utami. 2002. Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak Yang Dilacurkan Di Indonesia. (Jakarta: Kantor Perburuhan Indonesia). Hlm. 4.

untuk dipaksa bekerja yang memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut⁶⁷

Secara universal, pelaku perdagangan anak serta perempuan bisa dikelompokkan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni :

- a) Secara Internasional : mayoritas pelakunya adalah mafia ataupun perkumpulan dari Italia, Meksiko, Jepang, Vietnam, China, negara-negara Amerika Tengah, dan negara-negara pecahan Uni Soviet, yang memiliki sindikat kejahatan yang terorganisasi. Mereka mempererat relasi dengan jaringan lokal untuk menyajikan sarana transportasi, tempat berlindung, tempat lokal, serta administrasi atau dokumentasi⁶⁸.
- b) Indonesia : Pelaku perdagangan perempuan di Indonesia bisa diuraikan seperti di bawah ini :
 - 1) Agen Perekrutan Tenaga Kerja; ketika merekrut buruh migran perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia atau PJTKI adalah Institusi terbesar. Institusi tersebut diawasi oleh Departemen Tenaga Kerja. Agar mendapatkan izin izin, PJTKI perlu mendapatkannya melalui Departemen Tenaga Kerja. Terdapat pula PJTKI yang melaksanakannya tanpa disertai izin dikarenakan besarnya serta susahny mendapatkan biaya untuk mendapatkan izin ini. Meskipun begitu PJTKI yang sudah mendapatkan izin tak memungkiri peluang dilakukannya pemalsuan dokumen serta buruh dibohongi mengenai pekerjaan mereka.
 - 2) Agen; umumnya adalah wakil dari PJTKI yang diberi tugas untuk melakukan perekrutan tenaga kerja dengan mendapatkan upah melalui tiap buruh yang berhasil dia rekrut. Seorang agen umumnya dengan sadar terlibat pada

⁶⁷ Radhika Ceomaswamy. 2002. Mengenali Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan. Makalah Pada Seminar Komnas Perempuan. Surabaya. Hlm.5.

⁶⁸ Pradjoko Midjan. 2002. Penghapusan Perdagangan Orang Di Indonesia. (Jakarta: Kementerian Koordinasi). Hlm. 15

perdagangan anak serta perempuan di saat ia menipu seseorang yang ia rekrut tentang kebenaran dari pekerjaan yang dijanjikan kepadanya serta jumlah gaji yang akan ia terima.

- 3) Majikan; sosok majikan bisa dianggap berbuat tindak perdagangan, apabila ia tak melakukan pembayaran gaji, dengan cara illegal melakukan pengekangan buruh di tempat kerja, berbuat kekerasan fisik serta seksual pada buruh, melakukan pemaksaan terhadap buruh untuk tak berhenti bekerja diluar keinginan mereka dan menahan buru melalui jeratan utang.
- 4) Pengelola serta pemilik Rumah Bordir; pada umumnya dalam industri sex, yang menjadi para pelaku, yaitu:
 - i. Mucikari serta Germo (Sebagai Pemilik Rumah Bordir) : Germo memiliki tugas memberi fasilitas untuk pekerja seks dalam rangka operasionalisasi bisnisnya melalui menghubungkan pekerja seks terhadap pengguna jasa seks, kemudian mendapatkan imbalan Sebagian ataupun melebihi penghasilan si pekerja seks itu sendiri;
 - ii. Calo : yang memiliki tugas melakukan pencarian gadisgadis daerah, selanjutnya mengirimkannya agar diperkerjakan ke industri seks.
 - ii. Sopir taksi : pada pelaksanaannya supir taksi memiliki peran untuk melakukan pemasaran layanan seksual, melalui pemberian informasi pada pengguna jasa taksinya mengenai lokasi, cara main, jenis pelayanan yang ada dan serta tarif pelayanan seksual;
 - iii. Penjaga Keamanan : Disetiap tempat industri seksual umumnya ada penjaga keamanan yang memiliki

tugas melindungi para pekerja seks dari pelanggannya⁶⁹.

Dari kasus-kasus yang ditemukan atau dilaporkan di Bengkulu, pelaku umumnya merupakan sindikat yang terorganisasi, yakni sekumpulan orang yang melakukan kerja sama dalam satu jaringan dengan tugas yang telah ditentukan, disamping pelaku perorangan.

⁶⁹ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode merupakan alat untuk mencapai tujuan dan penelitian adalah suatu proses pengumpulan informasi untuk meningkatkan dan memodifikasi penyelidikan, jadi metode penelitian yaitu suatu cara ilmiah yang dipakai dalam penyelesaian dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan sebuah metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Sugiyono (2018, hlm. 1-2) mengungkapkan metode penelitian yaitu :

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (*library research*) metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan serta tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sociological research*. Dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi suatu kebijakan. Atau dengan kata lain yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat. Cakupan kajian *sociological* mengkategorikan hukum sebagai norma, sekaligus perilaku yang dimana memiliki arti bagaimana norma yang ada pada lapangan serta bentuk implementasinya di masyarakat.

Pendekatan *sociological* ini mengkategorikan yuridis empiris sebagai pendekatan yang dapat digunakan pada penelitian ini. Yuridis empiris

merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat³⁴. Alasan dilakukannya suatu penelitian secara lapangan untuk mengetahui pasti apa yang terjadi, sebab terjadinya suatu peristiwa serta dampak positif maupun negatifnya terhadap suatu peristiwa yang terjadi.

C. Jenis dan Sumber Data

Ada dua data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden.⁷⁰ mengumpulkan data dan wawancara dalam hal ini dilakukan observasi di Bengkulu. Penelitian ini dilakukan di Bengkulu karena pada tahun 2021-2023 masih terdeteksi kasus eksploitasi seks komersial anak (ESKA) yang mana dalam wilayah tersebut, sudah terjadi beberapa kali pemberantasan kasus serupa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.⁷¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data-data tersebut adalah melalui studi lapangan serta studi dokumenter adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

⁷⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Narbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 25.

⁷¹ *Ibid*, hlm 26

E. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan Sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Analisa data diartikan sebagai proses mengkotak-kotakan serta mengurut berbagai data menjadi kategori dan pola yang teratur,¹⁸ yang kemudian data-data tersebut dikaji secara sistematis untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan deskripsi (gambaran-gambaran) dengan kalimat verbal⁷² atas temuan-temuan sehingga penelitian ini mengutamakan mutu atau kualitas dari data dan bukan dari kuantitas.

⁷² Ibid

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Masa Kini.

Anak yang dimaksudkan pada penelitian ini merupakan korban. Korban ketidak tahuan karna mereka dianggap sebagai orang yang lemah, tidak memiliki pengetahuan akan hal-hal yang dapat merugikan mereka. Dalam kasus prostitusi anak ini mereka merupakan korban eksploitasi yang dimana dieksploitasi secara ekonomi dan seksual. Eksploitasi anak tersebut tentu saja merupakan tindak pidana perdagangan orang yang harus diberantas serta diberikan perlindungan kepada mereka yang seolah-olah dianggap pelaku prostitusi padahal mereka hanyalah korban perdagangan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama ini, teori yang digunakan adalah teori viktimologi serta teori perlindungan hukum.

Teori viktimologi sebagaimana korban pada kasus ini dikategorikan dalam *Biologically weak victims* memiliki artian bahwa korban memiliki bentuk fisik atau mental yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Untuk itu, berikut yang menjadi faktor anak menjadi korban perdagangan yang dalam penelitian ini mempunyai konteks anak sebagai korban prostitusi. Dalam hal ini, masalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap anak terus mengalami peningkatan⁸³.

Anak dijadikan barang dagangan dan objek seks orang dewasa sehingga anak kehilangan masa depannya. Kemudian maka dari itu menurut Ainul ada dua faktor yang menjadikan anak dapat dengan mudahnya dijadikan korban perdagangan untuk tujuan prostitusi, yaitu⁸⁴ :

a. Faktor Internal

1) Faktor Individual

Pada perdagangan perempuan dan anak yang tujuannya pelacuran, anak yang terjerumus pada prostitusi tersebut bukanlah semata-mata pilihan anak tersebut secara sadar. Anak cenderung tak menggunakan nalarnya ketika menentukan keputusan, mereka cenderung memakai emosinya, yang mana hal tersebut menjadikannya terjebak pada kegiatan prostitusi. Selain kurangnya penggunaan akal pikiran, dikarenakan juga terdapatnya keinginan dalam diri anak tersebut untuk mendapatkan uang yang lumayan banyak yang menjadikan dirinya menjadi tak begitu berhati-hati ketika ditawarkan pekerjaan yang gajinya termasuk tinggi. Dengan demikian, faktor dari individu dengan tidak mampunya memakai akal pikir serta terdapatnya keinginan untuk mendapatkan uang yang banyak sehingga anak dengan mudahnya menjadi korban perdagangan.

2) Faktor Ekonomi

Faktor ini merupakan faktor yang mendorong munculnya kriminalitas yang selain itu bisa menjadikan seorang individu tersebut memilih jalannya sendiri untuk menjadi korban. Dengan dijanjikan keuntungan yang besar karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari menyebabkan ketertarikan untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai korban perbuatan pidana perdagangan manusia.

3) Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peran penting yang termasuk besar pada upaya menetapkan pola perilaku anak serta perkembangan anak. Di dalam keluarga, pembinaan pada anak harus dilakukan sebaik-baiknya, tak sedikit karena keluarga kurang paham mengenai anaknya menjadikan anaknya gampang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Faktor keluarga kurang harmonis pula biasanya menjadi penyebab anak mencari pelampiasan kepada hal-hal kurang baik diluar sana. Dengan itu faktor keluarga ini juga dapat menjadi faktor pendorong penyebab anak menjadi korban prostitusi.

4) Faktor Pendidikan

Diantara faktor yang menyebabkan munculnya perdagangan anak yang tujuannya pelacuran yaitu faktor pendidikan, baik pendidikan formal ataupun informal. Banyak anak tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya maupunkarena faktor individu anak yang menyebabkan peningkatan anak sebagai korban perdagangan orang. Anak sebagai korban prostitusi bisa disebabkan karena keterbatasan pengetahuan anak soal keagamaan pada dirinya sehingga mempermudah trafficker untuk melakukan perekrutan terhadap anak-anak itu agar terjun kedalam lingkungan prostitusi.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Lingkungan

Keadaan lingkungan yang tidak baik menjadi salah satu penyebab anak menjadi korban perdagangan manusia. Tidak jarang terjadi anak yang menjadi korban prostitusi ini berasal dari keluarga yang berkecukupan. Pergaulan anak yang tidak diawasi oleh orang dewasa biasanya memudahkan anak terjerumus dengan hal buruk. Di sini, orang tua perlu memberi pembinaan untuk membentuk pribadi anak.

Dari faktor-faktor di atas, sudah dapat dicermati bahwa kurangnya pengawasan serta bimbingan kepada anak yang notabene nya anak belum menggunakan nalar mereka sepenuhnya untuk memilah mana yang baik dan yang buruk, untuk itu sangat penting terhadap anak mendapatkan perlindungan. Membahas soal perlindungan, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah

yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁷³ Dalam hal ini, guna menjalankan tugas secara ideal untuk memberikan perlindungan, dibentuk suatu kebijakan. Kebijakan secara komprehensif memiliki tiga tahap yaitu formulasi, aplikasi, eksekusi. Pada penelitian ini mencakup kebijakan perlindungan hukum dalam formulasi UU, lalu pengaplikasian perlindungan tersebut oleh Lembaga kepolisian serta eksekusi yang dilakukan terhadap pelaku perdagangan orang.

Berawal dari kebijakan perlindungan hukum terhadap TPPO yang tentu telah diatur dalam KUHP yang kemudian tidak lagi dinyatakan berlaku oleh UU No. 21 Tahun 2007. Selain hal tersebut, dalam kebijakan-kebijakan internasional maupun nasional seperti Protocol Palermo, Konvensi Hak Anak, UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak juga mengatur persoalan perdagangan manusia dalam lingkup anak. Undang-Undang diatas akan dipaparkan secara lebih detail mengenai tindak pidana perdagangan orang pada masa kini.

1. Kebijakan Internasional

1). Protocol Palermo

Perdagangan orang adalah satu diantara wujud kejahatan lintas negara yang bisa mengancam sebuah negara, masyarakat sipil, serta ekonomi nasional. bermacam usaha sudah diupayakan negara-negara dunia guna melakukan penanganan serta pencegahan perdagangan manusia. Diantaranya adalah Protocol Palermo. Konvensi tentang kejahatan transnasional milik UN yaitu The United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime (UNTOC) yang mempunyai 3 protokol yakni : Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak; Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut,

⁷³ Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret). hlm. 3.

dan Udara dan Protokol Menentang Pembuatan dan Perdagangan Gelap Senjata Api, Bagian dan Komponennya serta Amunisinya⁷⁴. Negara yang melakukan tanda tangan terhadap tiga protokol ini haruslah yang telah tergabung dalam anggota UNTOC lebih dulu. Maka dari itu di tanggal 12-15 Desember 2000 berlokasi di Palermo, Italia, dibuka untuk dilakukan penandatanganan oleh negara yang tergabung dalam Konferensi Politik Tingkat Tinggi yang mulai diberlakukan sejak 29 September 2003⁷⁴. Konvensi tersebut dihadiri oleh wakil dari berbagai negara untuk menandatangani Protocol Palermo.

Protocol Palermo adalah protokol kelanjutan dari PBB yang memiliki fungsi untuk memberikan bantuan serta perlindungan terhadap korban perdagangan orang terutama perepuan serta anak. Draft Protocol Palermo disusun atas dasar resolusi A/RES/55/25 tanggal 15 November 2000. Dan berikut merupakan isi dari Protocol Palermo yang isinya kurang lebih menyebutkan bahwa “Perdagangan orang” artinya merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan ataupun menerima orang, melalui ancaman ataupun menggunakan kekerasan ataupun berbagai bentuk paksaan lain, menculik, memalsukan, menipu, menyalahgunakan kekuasaan ataupun kedudukan rentan maupun memberi ataupun menerima pembayaran maupun manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang mempunyai kontrol terhadap orang lain, yang tujuannya untuk mengeksploitasi. Eksploitasi perlu meliputi, paling sedikit, eksploitasi pelacuran orang lain

⁷⁴ Ibid

⁷⁴ UNODC, “United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html> dikutip pada tanggal 15 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB

ataupun berbagai bentuk lainnya dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh;”

Penjelasan yang disebutkan oleh Protocol Palermo memberi arti bahwasanya perdagangan tak sekadar meliputi distribusi atau pemindahan seorang individu dari suatu tempat ke tempat lainnya, namun juga kegiatan merekrut serta menadah orang yang pelaksanaannya disertai dengan pengancaman serta kekerasan yang tujuannya untuk mengeksploitasi. Protocol Palermo yang mulai diberlakukan semenjak 25 Desember 2003 adalah kesepakatan instrument global pertama yang berkaitan dengan masalah Human Trafficking⁷⁵. Protokol tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitas yang memusat pada pendekatan nasional yang terkait pada upaya membentuk perbuatan pidana dalam negeri yang dapat menyokong kerjasama internasional secara efisien saat penyidikan dan penuntutan kasus perdagangan orang.

2). Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak Hak Anak)

Pada November 1989, Persetujuan Majelis Umum PBB atas Konvensi Hak-Hak Anak menandai proses perjuangan panjang terhadap jaminan hukum internasional pada hak-hak anak. Pengakuan hak anak diawali melalui adanya pengakuan bahwasanya anak memiliki hak terhadap HAM sebagai hak pribadinya yang independent, bukan menjadi hak orang tuanya mapupun walinya. Proses selanjutnya yaitu diakuinya bahwa anak perlu perlindungan khusus secara individu diberikan kepada mereka. Hal

⁷⁵ Brusca. Palermo Protocol: The First Ten Years After Adoption. hlm. 3

tersebut juga sekaligus menjadi dasar penekanan hak untuk tiap individu untuk melakukan tuntutan dipenuhinya hak untuk anak dengan mekanisme hukum HAM yang juga diatur secara internasional.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang secara eksplisit mengakui adanya hak anak pada hukum internasional. Hal tersebut ditandai melalui diakuinya pada beberapa konvensi internasional, dengan demikian anak diakui mempunyai status sebagai subjek hak (subject of rights). Dapat dilihat dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak memuat kandungan nilai perlindungan yang menyatakan bahwa tiap anak memiliki hak menikmati seluruh hak yang diatur pada konvensi tersebut. Tiap anak tanpa ada pengecualian terlekat hak tanpa ada perbedaan berdasarkan bahasa, jenis kelamin, warna kulit, ras, politik, agama, ataupun pandangan lainnya, asal-usul kenasyarakatan ataupun kebangsaan, kelahiran ataupun kedudukan lainnya yang meekat padanya, atau keluarganya.

Dalam Konvensi Hak Anak dengan tegas memberi perlindungan bagi anak yang dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa negara diharuskan menghormati serta memberi jaminan terhadap berbagai hak yang tercantum pada konvensi tersebut terhadap semua anak yang ada di naungan yurisdiksi mereka tanpa ada diskriminasi apapun. Konvensi ini menunjukkan secara tegas bahwasanya hak anak merupakan HAM. Hak anak tidak dapat dibagi serta terkait dengan satu sama lainnya. Hal itu memiliki arti bahwa semua hak anak penting dan mendasar untuk tumbuh kembang anak yang harmonis.

Konvensi Hak Anak secara tegas menetapkan hal-hal penting terkait dengan arahan perlindungan terhadap anak, yaitu sebagai berikut :

- a. Hak yang melekat pada diri anak demi hidupnya, keberlangsungan hidupnya serta tumbuh kembang dirinya;
- b. Hak terhadap suatu nama serta kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
- c. Hak perlindungan dari kemungkinan ditelantarkan serta kekerasan fisik maupun mental, mencakup penyiksaan serta eksploitasi;
- d. Hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan khusus;
- e. Hak atas standar kesehatan yang tertinggi yang dapat dicapai dengan menitikberatkan pada upaya preventif, pendidikan, kesehatan, dan penurunan angka kematian anak;
- f. Hak terhadap pendidikan dasar yang perlu negara fasilitasi melalui menerapkan kedisiplinan di sekolah yang menghargai harkat serta martabat anak;
- g. Hak untuk mendapatkan waktu istirahat serta bermain, juga memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas kesenian atau kebudayaan;
- h. Hak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi serta pekerjaan yang bisa merugikan pendidikannya ataupun berbahaya bagi kesehatannya serta kesejahteraannya;
- i. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan narkoba serta keikutsertaan pada proses pembuatan serta pengedarannya;
- j. Hak mendapatkan perlindungan dari usaha penculikan serta perdagangan anak;
- k. Hak mendapatkan perawatan ataupun pelatihan khusus untuk pemulihan serta rehabilitasi untuk korban yang diperlakukan secara buruk, ditelantarkan, serta dieksploitasi;
- l. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi pada proses hukum agar dapat meningkatkan perasaan harkat serta martabat anak yang terkait pada kasus hukum demi kepentingan integrasi mereka kedalam masyarakat.

2. Kebijakan Nasional

1) Kebijakan Perlindungan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang dinyatakan sudah tidak berlaku menurut Pasal 65 UU No.21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan TPPO. Namun sebagai sistem induk hukum pidana Indonesia sehingga masih diperlukan pembahasan aturan dalam KUHP tersebut. Kebijakan mengenai TPPO didalam KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Formulasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersusun dari tiga buku dimana berisikan mengenai aturan umum, kejahatan pelanggaran. Perbuatan pidana perdagangan manusia dikategorikan sebagai kejahatan yang terdapat pada buku dua, sehingga perbuatan tersebut termasuk suatu kejahatan yang dimana memiliki rumusan pasal yaitu Pasal 297 yang mengatakan bahwa perdagangan perempuan serta laki-laki di bawah umur, dikenai ancaman hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Dalam rumusan pasal di atas, tak dijelaskan dengan terperinci mengenai perbuatan yang masuk dalam kategori perdagangan seperti apa. R. Soesilo memberikan penjelasan mengenai perdagangan Wanita dalam bukunya yang menyebutkan bahwasanya maksud dari perdagangan ataupun perniagaan perempuan yaitu melaksanakan berbagai perbuatan yang dimaksudkan untuk menyerahkan perempuan untuk prostitusi. Termasuk juga di sini mereka umumnya melakukan pencarian sejumlah perempuan muda

untuk dikirim ke luar negeri dengan maksud digunakan untuk prostitusi.⁷⁶

Pendapat yang hamper mirip dengan penjelasan dari R Soesilo yang disampaikan oleh Noyon Langemeyer yang menyatakan bahwasanya perdagangan perempuan seharusnya didefinisikan sebagai seluruh tindakan yang secara langsung ditujukan untuk :menempatakn seorang perempuan pada kondisi bergantung terhadap kemuan orang lain, yang ingin menguasai perempuan tersebut untuk diperintah melaksanakan berbagai tindakan cabul dengan orang ketiga (pekacuran)⁷⁷”

Pasal 301 mentebutkan bahwasanya barang siapa memberikan ataupun menyerahkan pada orang lain seorang anak di bawah kekuasaan yang sah serta memiliki umur di bawah dua belas tahun, sedangkan ia mengetahui bahwasanya anak tersebut akan digunakan dalam perbuatan mengemis ataupun melakukan pekerjaan berbahaya, ataupun yang bisa merusak kesehatan mereka, dikenai ancaman hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Dalam rumusan pasal tersebut, menyebutkan bahwa adanya perbuatan memberi atau menyerahkan seorang anak yang berada di bawah kekuasaannya yang sah serta berumur di bawah dua belas tahun kepada orang lain, dimana orang tersebut telah mengetahui bahwasanya anak tersebut akan bekerja menjadi pengemis atau melakukan pekerjaan yang membahayakan anak. Hal ini tentu saja dapat dimasukkan ke dalam kategori perbuatan pidana perdagangan orang.

⁷⁶ R. Soesilo. 2013. KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor: Politea). Hlm. 217

⁷⁷ Noyon Langemeyer dalam Wirjono Prodjodikoro. 2015. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. (Jakarta: PT. Eresco). Hlm. 128.

Berdasarkan dua pasal tersebut, maka perbuatan pidana perdagangan manusia adalah perbuatan yang memperdagangkan perempuan serta anak yang masih di bawah umur, serta menyerahkan anak yang dibawah kekuasaan sahnya agar berbuat mengemis ataupun pekerjaan yang membahayakan anak yang bisa merusak kesehatan anak.

b. Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP

Sistem mempertanggungjawabkan hukum pidana pada pelaku perbuatan pidana perdagangan orang atau yang biasa diketahui sebagai mucikari dalam KUHP dapat dilihat sebagai berikut :

1. Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 297 yang menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan terhadap memperdagangkan perempuan serta laki-laki di bawah umur, dikenai ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya enam tahun. Dalam rumusan ini, subjek pelaku tidak disebutkan secara terperinci sehingga dapat diartikan bahwa siapapun, baik orang maupun badan hukum yang melakukan perdagangan terhadap perempuan serta laki-laki di bawah umur bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pidana penjara selama-lamanya enam tahun. Akan tetapi kejelasan mengenai pidana yang diberikan yaitu berupa pidana penjara yang memperjelas arti bahwa hanya orang yang dapat mempertanggungjawabkannya. Sedangkan dalam Pasal 301, jelas disebutkan kata “barang siapa” sehingga hukum yang dapat mempertanggungjawabkan adalah orang. Menurut wawancara penulis dengan Giofani, secara keseluruhan dalam KUHP Indonesia, untuk sebuah pertanggungjawaban pidana hanya dikenal dengan

pertanggungjawaban individu orang perorangan, tidak mengenal pertanggungjawaban badan hukum⁷⁸.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Rumusan pada Pasal 297 dan 301 memberikan suatu pernyataan bahwa tindakan memperdagangkan orang yang dirumuskan dalam buku dua berarti masuk kedalam kejahatan, selain itu pula kejahatan ini termasuk dalam delik dolus. Secara singkat, delik dolus berarti suatu delik yang memuat unsur kesengajaan. Sengaja berarti mengetahui serta menghendaki sesuatu yang akan dilakukan, sehingga dapat dikatakan seseorang tersebut melakukannya secara sadar. Maka berdasarkan hal tersebut, cara mempertanggungjawabkan pidana untuk perbuatan pidana perdagangan manusia didasarkan pada kesalahan yang diwujudkan dengan adanya sikap batin dari pelakunya.

c. Sanksi Pidana dalam KUHP

Mengenai sistem perumusan sanksi pidana yang ada didalam KUHP, Giofani menjelaskan sebagai berikut⁷⁹ :

1. Sistem Perumusan Jenis Sanksi Pidana

Pada rumusan pasal tentang perdagangan orang, jenis sanksi yang digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara. Perumusan pidana pada kasus perdagangan orang ini memiliki sistem tunggal yang bersifat kaku, yang mana hakim tidak mempunyai pilihan dalam menjatuhkan pidana.

2. Sistem Perumusan Lamanya Pidana

Perumusan lamanya pidana untuk perbuatan pidana perdagangan manusia dalam KUHP menyatakan

⁷⁸ Wawancara Penulis dengan Bripda Giofani Selaku Banit 3 Reskrim Bag Kriminal Umum pada tanggal 12 Juni 2024 Pukul 09.30 WIB

⁷⁹ Ibid

bahwasanya dikenai ancaman pidana penjara selama-lamanya enam tahun (terdapat pada Pasal 297) serta selama-lamanya empat tahun (terdapat pada Pasal 301). Lamanya pidana yang diancamkan tersebut menggunakan sistem tunggal dan hanya memberikan ketentuan mengenai maksimal khusus yaitu pidana penjara enam tahun dan empat tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa minimal sanksi untuk tindak pidana ini yaitu satu hari.

3. Pedoman Pidana

Tindak pidana perdagangan orang merupakan delik sebagai kejahatan, sehingga ketika perbuatan tersebut belum selesai atau dapat dikatakan percobaan, maka tetap bisa dipidana dengan maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Karena itu, buku I dalam KUHP merupakan pedoman dalam tindak pidana ini (Pasal 53 KUHP).

2) Kebijakan Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM juga memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam Undang-Undang ini, ada beberapa point terkait hak-hak yang melindungi anak dari kejahatan-kejahatan disekelilingnya. Contoh dalam Pasal 66 UU HAM menyatakan bahwa :

- (1) tiap anak memiliki hak untuk tak menjadi objek penyiksaan, penganiayaan, ataupun dijatuhi hukuman yang tak manusiawi.
- (2) Hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati tak bisa dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan pidana yang masih masuk kategori anak-anak.
- (3) Tiap anak memiliki hak untuk tak dirampas kebebasannya dengan cara bertentangan dengan hukum.

- (4) Upaya menangkap, menahan, ataupun memidana penjara anak hanya bisa dilaksanakan menurut hukum yang berlaku, serta hanya bisa dilakukan sebagai usaha paling akhir.
 - (5) Tiap anak yang terampas kebebasannya memiliki hak diperlakukan dengan manusiawi serta dengan memberi perhatian pada apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan pribadinya pribadi yang disesuaikan pada usianya serta perlu dipisahkan dari orang dewasa terkecuali untuk kepentingan dirinya.
 - (6) Tiap anak yang terampas kebebasannya memiliki hak mendapatkan bantuan hukum ataupun bantuan yang lain dengan cara yang efektif di tiap tahap upaya hukum yang berlaku.
 - (7) Tiap anak yang terampas kebebasannya memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri serta mendapatkan keadilan di muka Pengadilan anak secara objektif serta tak berpihak melalui sidang yang tertutup bagi umum.
- 3) Kebijakan Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah suatu peraturan yang ada diluar KUHP yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan pada anak. Pada Undang-Undang tersebut, ada beberapa perbuatan yang digolongkan menjadi perbuatan pidana perdagangan manusia tekhususnya anak. Perdagangan anak dalam UU tersebut berarti mengeksploitasi anak secara seksual maupun ekonomi yang dimana dalam hal ini, anak yang notabene nya merupakan korban harus dilindungi dengan membuat suatu kebijakan demi memberi sanksi pada siapapun pelaku yang berbuat tindakan pidana perdagangan anak. Kebijakan

perlindungan hukum yang ada pada UU No.35 Tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Formulasi Perlindungan Hukum dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Ketentuan pidana diatur secara khusus dalam Bab XII. Tindakan yang dikenai ancaman pidana yang dapat dikaitkan dengan kejahatan perdagangan orang yaitu disebutkan dalam Pasal 78 bahwa siapapun yang tahu serta sengaja membiarkan anak pada keadaan darurat seperti yang dinyatakan di pasal 60, anak yang dihadapkan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi secara seksual ataupun ekonomi, anak dari kelompok minoritas serta terisolasi, anak yang menjadi korban, anak yang diperdagangkan, anak korban penculikan, melakukan penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (napza), anak korban perdagangan, ataupun anak korban kekerasan seperti yang tertulis Pasal 59, padahal anak ini membutuhkan pertolongan serta perlu mendapatkan bantuan, dikenai pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000.

Selanjutnya pada Pasal 83 disebutkan bahwa tiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76F (setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menculik, menjual ataupun memperdagangkan anak) diancam pidana penjara sesingkat-singkatnya 3 tahun serta selama-lamanya 15 tahun serta denda sedikitnya Rp. 60.000.000,00 serta sebanyak-banyaknya Rp. 300.000.000,00. Pada UU tersebut, tak diberikan penjelasan tentang kualifikasi dari perbuatan-perbuatan yang dikenai ancaman pidana tersebut masuk kedalam kategori kejahatan atau pelanggaran. Tidak adanya penyebutan kualifikasi itu menyebabkan timbulnya masalah yuridis karena KUHP sebagai sistem induk membedakan antara kejahatan dan

pelanggaran. Perbedaan ini mempengaruhi dalam hal terjadinya perbuatan yang tidak selesai (percobaan), dimana percobaan terhadap kejahatan tetap dapat dipidana dengan pidana dikurangi sepertiga dari maksimum pidana, namun untuk percobaan terhadap pelanggaran tindak dipidana. Permasalahan yuridis ini tentu tidak akan terjadi ketika dalam UU ini diberikan petunjuk mengenai kualifikasi tersebut.

- b. Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam UU No 35. Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam menjelaskan tentang sistem perumusan sanksi pidana yang ada pada KUHP dapat dijelaskan melalui beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perumusan Jenis Sanksi Pidana

Sistem perumusan sanksi pidana yang digunakan adalah perumusan sanksi secara campuran (kumulatif-alternatif). Ancaman pidana secara campuran ini terlihat dengan penggunaan kata "dan/ atau" yang mana hakim dalam memberikan pidana kepada pelaku dapat memilih salah satu dari pidana yang disebutkan ataupun dapat menjatuhkan keduanya secara bersama-sama. Jenis sanksi yang dipakai yaitu pidana pokok berupa penjara serta denda. Penerapan pidana denda yang dirumuskan dalam UU ini tidak disertai dengan pedoman apabila denda tersebut tidak dibayarkan, sehingga jika dikembalikan kepada induk hukum pidana yaitu KUHP, maka pidana denda yang tak bisa dibayarkan digantikan dengan melalui kurungan maksimal enam bulan (Pasal 30).

- 2) Perumusan Lamanya Pidana

Perumusan lamanya pidana yang digunakan memiliki perbedaan karena dalam beberapa pasal menggunakan minimal umum sementara didalam pasal yang lain

merumuskan minimal khusus. Dalam rumusan Pasal 78 hanya merumuskan ancaman pidana maksimalnya saja, sehingga untuk minimalnya akan menggunakan aturan KUHP (minimal umum) yaitu pidana penjara 1 (satu) hari serta denda Rp. 1 (satu) rupiah. Lalu berbeda dengan Pasal 83 dimana dinyatakan adanya minimal khusus yakni pidana penjara sesingkat-singkatnya 3 (tiga) tahun serta denda sedikitnya Rp. 60.000.000,00.

Perumusan ancaman pidana yang menggunakan minimal khusus pada undang-undang ini tidak disertai dengan pedoman untuk penerapannya, padahal KUHP sistem yang digunakan adalah minimal umum (yaitu satu hari). Pengaturan ancaman pidana minimal khusus yang tanpa disertai pedoman menyebabkan terlihat seolah-olah minimal khusus ini wajib dalam artian hakim dalam memutuskan pidana tidak boleh dibawah dari minimal khusus. Selain itu untuk percobaan sendiri, apabila kembali kepada aturan induk pidana, maka untuk kejahatan dapat dipidana dengan dikurangi sepertiga, namun dalam KUHP hanya mengatur mengenai maksimal khusus sedangkan untuk minimumnya menggunakan minimal umum yang notabeneanya hanya satu hari. Sehingga apabila ketentuan ini diimplementasikan kepada undang-undang yang menggunakan minimum khusus tidak diberikan ketentuan apakah ancaman pidana yang dikurangi sepertiga dari ancaman, apabila perbuatan selesai tersebut dapat diterapkan untuk mengurangi minimum khusus atau hanya mengurangi maksimal khusus yang diatur.

4) Kebijakan Perlindungan Hukum dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Setelah pengesahan Protokol Palermo, Indonesia membuat UU No. 21 Tahun 2007. Kebijakan formulasi yang ada pada UU No.21 Tahun 2007 kurang lebih bisa dijelaskan seperti di bawah ini:

a. Sistem Perumusan Tindak Pidana dalam UU No.21 Tahun 2007

Ruang lingkup mengenai perbuatan yang termasuk kedalam pengertian kejahatan perdagangan orang menurut UU No.21 tahun 2007 Pasal 1 angka 1 yaitu perbuatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, ataupun menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, menculik, menyekap, memalsukan, menipu, menyalahgunakan kekuasaan ataupun posisi rentan, menjerat dengan utang ataupun memberikan bayaran ataupun manfaat, yang menjadikan mendapatkan izin dari orang yang memegang kontrol terhadap orang lain tersebut, baik yang diperbuat didalam lingkup negara, bertujuan guna mengeksploitasi atau menyebabkan seseorang mengalami eksploitasi.

Perumusan UU No.21 tahun 2007 tersusun atas 8 Bab serta 67 Pasal, dan untuk ketetapan pidana tidak dipisahkan kedalam satu bab khusus melainkan dimasukkan ke dalam bab II tentang perbuatan pidana perdagangan manusia dan bab III mengenai perbuatan pidana yang terkait pada perbuatan pidana perdagangan manusia. Perumusan perbuatan yang diancam pidana oleh UU ini tersusun atas 2 (dua) bentuk perbuatan, yakni :

1) Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perbuatan yang tergolong kedalam perbuatan pidana perdagangan manusia yaitu perbuatan yang sesuai dengan Pasal 2 nomor 1 yang mengatakan bahwa tiap orang yang merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, ataupun menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, menculik, menyekap, memalsukan, menipu, menyalahgunakan kekuasaan ataupun posisi rentan, menjerat melalui utang ataupun memberikan bayaran ataupun manfaat meskipun mendapatkan izin dari orang yang memegang kontrol terhadap orang lain, yang

bertujuan melakukan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, diancam pidana penjara sesingkat-singkatnya 3 tahun serta selamalamanya 15 tahun serta pidana denda sedikitnya Rp. 120.000.000,00 serta sebanyak-banyaknya Rp. 600.000.000,00.

Unsur-unsur yang menjadi perbuatan perdagangan orang yang ada dalam rumusan pasal tersebut yaitu meliputi perbuatan: Perekrutan; Pengangkutan ; Penampungan; Pengiriman; Memindahkan, maupun Menerima seseorang disertai ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap manusia dengan cara-cara: Menggunakan kekerasan; Menculik; Penyekapan; Memalsukan; Penipuan; Menyalahgunakan kekuasaan ataupun posisi rentan, dan Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Yang mana berbagai tindakan yang disebut dilakukan untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam ketentuan di atas, penulisan kata “untuk tujuan” sebelum frasa “eksploitasi orang tersebut” memperlihatkan bahwasanya perbuatan pidana perdagangan manusia ini adalah delik formil. Yakni terdapatnya perbuatan pidana melalui terpenuhinya berbagai -unsur perbutindakanatan yang telah dirumuskan serta tak perlu memunculkan akibat⁸⁰. Selain itu, secara eksplisit dalam rumusan pasal tersebut disebutkan bahwa persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban “tidak” menghapuskan perbuatan pidana.

Pada UU ini, tertulis jelas dalam Pasal 1 angka 7 bahwa pengertian dari kata eksploitasi berarti perbuatan dengan ataupun tanpa persetujuan korban yang mencakup namun tak terbatas

⁸⁰ Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penjelasan Pasal 2

kepada prostitusi, bekerja ataupun memberi layanan paksa, perbudakan, ataupun praktik serupa perbudakan, pemerasan, penindasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, ataupun secara melawan hukum memindahkan ataupun melakukan transplantasi organ manusia ataupun jaringan tubuh ataupun memanfaatkan tenaga maupun kemampuan seseorang oleh pihak lainnya untuk memperoleh keuntungan baik materiil ataupun immateriil. Sesuai dengan pasal 3 yang menyebutkan bahwa siapapun yang memasukkan orang Indonesia yang tujuannya untuk eksploitasi terhadapnya di wilayah Indonesia ataupun di negara lainnya, diancam pidana penjara sesingkat-singkatnya 3 serta selama-lamanya 15 tahun serta pidana denda minimal Rp. 120.000.000,00 serta maksimal Rp. 600.000.000,00.

Unsur perbuatan pidana yang tercantum pada rumusan pasal tersebut yaitu :

- i. Perbuatan memasukkan orang
- ii. Ke wilayah NKRI
- iii. Bertujuan melakukan eksploitasi
- iv. Di wilayah Indonesia maupun wilayah negara lain

Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka dapat diketahui bahwa pasal ini menjerat pelaku yang memposisikan Indonesia menjadi negara tujuan perdagangan manusia ataupun hanya sekedar menjadikan Indonesia sebagai negara transit dalam rute perdagangan manusia tersebut. Didasarkan pada Pasal 5, disebutkan bahwa siapapun yang melaksanakan pengangkatan anak melalui pemberian sebuah janji ataupun memberi sesuatu yang dimaksudkan untuk melakukan eksploitasi, diancam pidana sesingkat-singkatnya 3 tahun serta selamalamanya 15 tahun serta pidana denda minimal Rp. 120.000.000,00 ataupun denda maksimal Rp. 600.000.000,00.

Unsur tindak pidana dalam rumusan pasal diatas sebagai berikut:

- i. Perbuatan melaksanakan pengangkatan anak

ii. Melalui pemberian sebuah janji sesuatu ataupun memberi sesuatu

iii. Dimaksudkan untuk melakukan eksploitasi

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka dapat diketahui bahwa pasal ini menjerat pelaku yang melakukan pengangkatan anak yang bertujuan untuk dieksploitasi. Sementara Pasal 6 menyebutkan bahwa siapapun yang mengirimkan anak ke dalam ataupun ke luar negeri melalui cara apa saja yang menjadikan anak mengalami eksploitasi, diancam pidana penjara sesingkat-singkatnya 3 tahun serta selama-lamanya 15 tahun serta pidana denda minimal Rp.120.000.000,00 serta maksimal Rp.600.000.000,00.

Unsur tindak pidana dalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- i. Perbuatan mengirimkan anak
- ii. Ke dalam ataupun luar negeri
- iii. Melalui cara apa saja
- iv. Yang menjadikan anak mengalami eksploitasi

Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka dapat diketahui bahwa pasal ini menjerat pelaku yang mengirimkan anak baik ke dalam (antar daerah di Indonesia) ataupun keluar negeri. Pada pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, terdapat pemberatan pidana terhadap pelaku, jika terjadi beberapa hal terhadap korban sebagai berikut:

- a) Menyebabkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang berbahaya bagi jiwanya, kehamilan, ataupun terganggunya ataupun hilangnya fungsi reproduksi. Maka ditambahkan ancaman pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) dari pidana yang diancamkan pada masing-masing pasal.
- b) Mengakibatkan matinya korban maka ancaman paling singkatnya 5 (lima) tahun serta selama-lamanya seumur hidup serta denda minimal Rp. 200.000.000,00 serta maksimal Rp. 5.000.000.000,00.

b. Sistem Perumusan Pertanggungjawaban dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sistem pertanggungjawaban hukum pidana pada pelaku perbuatan pidana menurut UU No.21 tahun 2007 dapat diidentifikasi seperti di bawah ini:

1) Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan

Perumusan perbuatan pidana perdagangan orang menurut UU ini senantiasa diawali dengan “setiap orang” yang secara eksplisit memperlihatkan pada subjek pasti yaitu “orang”. Namun dalam Pasal 1 angka 4 ditegaskan bahwa orang yang dimaksud yaitu orang perorangan ataupun korporasi yang berbuat tindakan pidana perdagangan manusia. Selain itu dalam rumusan Pasal 13 UU ini memberikan keterangan tentang pertanggungjawaban korporasi pada perbuatan pidana perdagangan manusia tersebut, yaitu:

Pasal 13

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik didasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana perdagangan manusia dapat diperbuat oleh orang perseorangan maupun korporasi dan bisa dipertanggungjawabkan.

c. Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perumusan sanksi pidana menurut UU No.21 tahun 2007 ini menggunakan sistem secara kumulatif yang berarti dalam penjatuhan pidana harus diberikan kedua pidana yang diancamkan. Sifat kumulatif tak memberikan keleluasaan pada hakim dalam memilih, serta sulit diimplementasikan jika hakim memvonis pidana terhadap korporasi, bukan sebagai yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin⁸¹. Perumusan dengan sistem kumulatif bersifat kaku dan tidak fleksibel.

Jenis sanksi pidana yang diberlakukan menurut UU tersebut menggunakan pidana pokok yaitu pidana penjara serta denda. Dalam UU ini Pasal 25 diatur apabila pelaku tak dapat melakukan pembayaran denda maka terpidana dikenai pidana pengganti berupa penjara selama-lamanya 1 tahun. Pengaturan tersebut hanya berlaku apabila pelakunya adalah orang, padahal dalam UU ini jelas mengatur bahwa pertanggungjawabannya terletak pada orang perorangan dengan korporasi. Sedangkan jika korporasi tidak menyanggupi untuk membayar denda, dan apabila dikembalikan kepada aturan induk (KUHP), akan terjadi permasalahan yuridis dimana dalam KUHP hanya mengenal subjek hukum orang, bukan korporasi.

Disamping pidana pokok, dalam UU ini terdapat jenis pidana tambahan yang apabila perbuatan pidana tersebut diperbuat oleh korporasi. Giofani menyebutkan jenis pidana tambahan yang diberikan kepada korporasi pada UU No.21 tahun 2007 Pasal 15 ayat (2) berupa ⁸²:

- i. Mencabut izin usaha;
- ii. Merampas harta hasil perbuatan pidana;
- iii. Mencabut status badan hukum;
- iv. Memecat pengurus, serta

⁸¹ Barda Nawawi Arief. 2014. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. (Jakarta: Kencana. hlm. 141.

⁸² Wawancara Penulis dengan Bripda Giofani Selaku Banit 3 Reskrim Bag Kriminal Umum pada tanggal 12 Juni 2024 Pukul 09.31 WIB

- v. Melarang pengurus tersebut untuk membuat korporasi di bidang usaha yang serupa.

Terkait kebijakan mengenai perlindungan hukum yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah yaitu yang terutama dengan menggunakan KUHP. Meskipun pada produk hukum tersebut belum begitu memberi perhatian pada kepentingan korban dibandingkan pelaku, akan tetapi paling tidak terdapat sebuah Pasal yang memberi klausan berkaitan perlindungan pada korban yakni di Pasal 14c ayat 1 KUHP mengenai ganti rugi yang sifatnya perdata. Bunyi Pasal ini yaitu: “Pada perintah yang disebut dalam pasal 14c kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Bunyi pasal tersebut memunculkan penafsiran, bahwasanya materi muatan pada KUHP telah sedikit memberi perhatian khusus pada korban. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwasanya menurut hukum pidana positif perlindungan korban lebih sering berupa perlindungan yang abstrak ataupun tak langsung, yang mengartikan melalui banyaknya kebijakan-kebijakan yang sudah ada dalam aturan undang-undang selama ini, artinya pada dasarnya sudah terdapat perlindungan hukum serta hak asasi korban⁸³

Giofani mengemukakan bahwa perlindungan hukum kepada anak sebagai korban TPPO di samping direalisasikan berbentuk pembedaan pelaku, juga direalisasikan berbentuk pemenuhan hak-hak yang meliputi⁸⁴ (1) Hak mendapatkan kerahasiaan identitas

⁸³ Barda Nawawi Arief, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 55.

⁸⁴ Wawancara penulis dengan Bripda Giofani Selaku Banit 3 Reskrim Bag Kriminal Umum Polda Bengkulu pada tanggal 11 Juli 2024 pukul 09.33 WIB

(Pasal 44 UUPTPPO); (2) Hak untuk mendapatkan ganti rugi atau restitusi (Pasal 48 UUPTPPO); (3) Hak untuk mendapatkan rehabilitasi kesehatan ataupun sosial, pemulangan serta reintegrasi sosial dari pemerintah jika yang bersangkutan menderita secara fisik ataupun psikis yang diakibatkan perdagangan tersebut (Pasal 51 UUPTPPO).

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Giofani , Ainul menjabarkan satu persatu bagian dari perlindungan korban yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban yaitu⁸⁵ :

a. Hak Korban atas Kerahasiaan Identitas

Menurut Pasal 44 ayat (1) UUPTPPO, korban TPPO berhak memperoleh kerahasiaan akan identitas pribadinya. Hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas tersebut juga diberikan kepada keluarga korban sampai dengan derajat kedua, apabila mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan korban (Pasal 44 ayat 2 UUPTPPO).

Pasal 24 UUPTPPO menjamin untuk siapa saja yang memberitahu identitas saksi atau korban padahal sebelumnya sudah diberitahu bahwa penyebaran identitas merupakan larangan, maka akan diberikan sanksi pidana penjara sesingkat-singkatnya 3 tahun serta selama-lamanya 7 tahun serta pidana denda minimal Rp. 120.000.000,00 serta maksimal Rp. 280.000.000,00. ketentuan tersebut pun diberlakukan terhadap penyebaran identitas korban ataupun saksi pada media.

Menurut pandangan penulis terkait dengan hak mendapatkan kerahasiaan identitas pada implementasinya belum optimal. Karena masih banyak media-media yang tidak merahasiakan korban, maupun keluarga korban. Masih banyak media tidak bertanggung jawab yang dengan memikirkan keuntungan materi, tega mewawancarai, memberikan informasi

⁸⁵ Wawancara penulis dengan Ainul Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 20 Juni 2024 Pukul 10.02 WIB

pribadi, serta mem-blow up kegiatan pribadi korban dan keluarga, yang jelas hal tersebut sudah ada undang-undang yang mengatur namun belum terealisasi untuk memberikan sanksi kepada oknum-oknum terkait.

b. Hak Korban atas Restitusi

Tiap korban TPPO ataupun ahli waris korban memiliki hak memperoleh restitusi (Pasal 48 ayat 1 UUPTPO). Menurut Pasal 1 angka 13, restitusi berarti pembayaran ganti rugi yang dibebankan terhadap pelaku didasarkan pada keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap kerugian materiil ataupun immaterial yang dialami korban ataupun ahli waris korban.

Pasal 48 ayat 2 memberi penegasan bahwasanya wujud restitusi berupa ganti rugi tersebut didasari atas:

- i. Hilangnya kekayaan ataupun penghasilan;
- ii. Penderitaan;
- iii. Biaya untuk upaya perawatan medis serta psikologis; dan/atau
- iv. Kerugian lainnya yang korban derita yang diakibatkan perdagangan manusia (hilangnya harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara ataupun biaya lainnya yang terkait pada proses hukum ataupun hilangnya penghasilan yang pelaku janjikan).

Mekanisme pengajuan restitusi diproses semenjak korban melakukan pelaporan peristiwa yang dia alami pada pihak berwenang setempat serta ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang diperbuar. Diberikannya restitusi tersebut diproses semenjak penjatuhan vonis pengadilan tingkat pertama. Pemberian dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari dimulai semenjak pemberitahuan putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Dalam UUPTPO menegaskan bahwasanya diberikannya restitusi ini adalah

pembayaran riil dari banyaknya restitusi yang diputuskan yang sebelumnya dititipkan kepada pengadilan tingkat pertama.

Jika pemberian restitusi pada korban tak terpenuhi hingga melebihi batasan waktu 14 hari, maka korban melaporkan hal ini pada pengadilan (Pasal 50 ayat 1 UUPTPO). Setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut, pengadilan wajib memberi surat peringatan secara tertulis pada pemberi restitusi. Apabila surat peringatan dari pengadilan tak dilaksanakan, pengadilan memberi perintah pada penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan terpidana kemudian melelangnya demi membayar restitusi. Apabila pelaku tak memiliki kemampuan melakukan pembayaran restitusi, maka pelaku dikenakan pidana penjara pengganti selamanya 1 (satu) tahun (Pasal 50 ayat 4 UUPTPO).

Dalam melaksanakan pemberian mengenai restitusi bagi korban sangat tidak adil jika tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, sebab tidak hanya dalam beberapa deklarasi dan konvensi luar negeri yang kemudian di adopsi oleh negara untuk melindungi para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, oleh sebab itu restitusi merupakan hak yang korban dan ahli warisnya harus diberikan untuk dapat meringankan kerugian yang dideritannya.

Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang masih memiliki hambatan yang masih perlu diselesaikan oleh pemerintah, sehingga korban dari kasus yang ada dapat memberikan apa yang seharusnya didapat para korban. Sesuai dengan perkara yang diangkat untuk meneliti perdagangan orang di Indonesia menyangkut penyelesaian perkara berdasarkan pada Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan memberikan perlindungan kepada korban, selain dalam bentuk pemidanaan bagi pelaku, juga dalam bentuk pemenuhan hak

terhadap korban. Restitusi ini menjadi urgent karena korban perdagangan orang yang memang juga memerlukan pemulihan terhadap kondisi fisik, mental, serta social judgement yang membutuhkan biaya tidak sedikit untuk mengembalikan kondisi tersebut seperti semula.

c. Hak Korban atas Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan layanan yang bertujuan guna melakukan pemulihan serta pengembangan kemampuan seseorang yang menderita disfungsi sosial agar bisa menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan wajar⁸⁶. Dalam pandangan hukum itu sendiri, rehabilitasi didefinisikan menjadi upaya memulihkan dari gangguan pada keadaan fisik, psikis, serta sosial supaya bisa menjalankan perannya kembali dengan wajar dan baik dalam lingkup keluarga ataupun masyarakat (Pasal 1 angka 14 UPTPPO).

Upaya rehabilitasi pada anak korban TPPO idealnya ditujukan terhadap pemulihan keadaan fisik ataupun psikis, agar korban TPPO bisa melaksanakan kegiatan kesehariannya dalam cakupan rumah tangga serta mampu hidup di tengah masyarakat seperti sedia kala.

Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UUPTPPO Korban memiliki hak mendapatkan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, serta reintegrasi sosial dari pemerintah jika yang bersangkutan menderita secara fisik ataupun psikis yang diakibatkan TPPO. Permohonan untuk mendapatkan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, serta reintegrasi sosial diajukan terhadap pemerintah melalui Menteri ataupun instansi yang melakukan penanganan berbagai permasalahan kesehatan serta sosial di daerah (Pasal 51 ayat 3 UUPTPPO).

⁸⁶ Libby SinlaEloE. 2011. Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga. (Kupang: Rumah Perempuan). hlm. 49

Terkait dengan korban yang mengalami trauma ataupun penyakit yang bisa berbahaya bagi dirinya yang diakibatkan TPPO yang karenanya membutuhkan pertolongan sesegera mungkin, maka Menteri ataupun instansi yang melakukan penanganan berbagai permasalahan kesehatan serta sosial di daerah berkewajiban melakukan pertolongan pertama selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengajuan permohonan dilakukan (Pasal 53 UUPTPO). Kebijakan-kebijakan yang telah ada masa kini memang dibuat mengingat urgensi pada perdagangan orang sudah sangat butuh perhatian. Penulis berpendapat, setiap orang dianggap tahu bahwa perdagangan manusia adalah perbuatan pidana yang sangat fatal, mengingat mungkin tidak semua orang mengetahui urgensi dari tindak pidana perdagangan orang sehingga sedikit masyarakat yang peka terhadap lingkungan sekitar. Kebijakan ini sedikit banyaknya sudah memberantas perbuatan pidana perdagangan manusia, akan tetapi tentu belum seefektif itu mengingat masih sering terulang perbuatan pidana perdagangan manusia di Bengkulu.

Produk hukum yang dibuat memang sudah baik dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap korban. Namun pada kenyataannya, asas mengenai semua orang tahu tentang hukum (fiksi hukum) belum terlaksana dengan optimal sehingga terjadinya kejahatan yang sama dengan sehingga para pelaku berfikir sanksi yang diberikan tidak berat dan TPPO ini bukan merupakan kejahatan berat. Untuk itu perlu adanya sosialisasi mendalam kepada masyarakat untuk memahami hukum baik secara umum maupun secara khusus yang membuat rasa kesadaranmu meningkat. Hal tersebut tentu saja berguna untuk membuat masyarakat mengerti karena dalam setiap aturan terdapat yang memiliki akibat bila dilanggar.

B. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Masa Datang

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang UUPTPPO masih mempunyai kelemahan. Seperti pada contoh Pasal 50 ayat 4 UUPTPPO ini sangat memberikan kesempatan kepada pelaku TPPO untuk menghindari restitusi terhadap korban dengan lebih memilih menjalani pidana kurungan. Jika dilihat dari latar belakang hadirnya UUPTPPO yang berkeinginan memberikan perlindungan pada korban yang bentuknya ganti rugi secara keuangan, jadi pasal tersebut sangat tak sesuai. Padahal ideal nya jika pelaku belum menyanggupi untuk membayar, maka hal tersebut seharusnya akan menjadi hutang sampai kapanpun bahkan ketika pelaku meninggal ahli warisnya lah yang menanggung restitusi tersebut.

Lalu merumuskan kebijakan perlindungan anak dalam perbuatan pidana perdagangan manusia di waktu mendatang perlu dilakukan kajian komparatif, kemudian baru dapat merumuskan kebijakan yang akan datang.

1. Kajian Komparatif Kebijakan dalam Perlindungan Hukum Anak Korban Prostitusi

Di berlakukannya UUPTPPO di Indonesia, dimana dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa pasal dalam KUHP yang mengatur tentang perdagangan orang tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengkaji peraturan tentang perdagangan orang di beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand perlu dilakukan dengan melakukan kajian pada peraturan internasional dan peraturan khusus tentang perdagangan orang di beberapa negara. Berikut adalah perbandingan yang akan dijabarkan :

1.1. Act 670 Anti-Trafficking in Person (Malaysia)

Kajian komparatif terhadap negara Malaysia ini akan melihat dari sisi formulasi hukum pidananya yang meliputi :

1) Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan manusia pada UU negara ini mendefinisikan bahwa perdagangan orang berarti perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung, menyediakan ataupun menerima seseorang yang tujuannya mengeksploitasi. Berbagai perbuatan yang termasuk pada kegiatan perdagangan orang serta dapat dipidana dalam Malaysia Act yaitu:

- i. Pasal 12 yaitu memperdagangkan orang yang tujuannya eksploitasi dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan dapat dikenakan denda.
- ii. Pasal 13 yaitu memperdagangkan orang dengan cara mengancam, pemaksaan, menculik, menipu, pemanfaatan posisi rentan, menjanjikan sesuatu atau keuntungan dengan mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban dengan ancaman pidana penjara sesingkat-singkatnya 3 tahun serta selamalamanya 20 tahun serta dapat dikenakan denda.
- iii. Pasal 14 yaitu memperdagangkan anak untuk tujuan eksploitasi (yang dikatakan anak dengan umur dibawah 18 tahun) dengan ancaman paling sedikit 3 tahun penjara serta paling banyak 20 tahun serta dapat dikenakan denda.
- iv. Pasal 15 yaitu mengambil keuntungan dari eksploitasi korban perdagangan orang dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun serta dapat dikenakan denda minimal 50.000 ringgit serta paling banyak 500.000 ringgit.

2) Pertanggungjawaban pidana

Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan pidana perdagangan manusia yaitu seseorang yang dirumuskan melalui rumusan “any person” pada setiap rumusan pasal yang diancam dengan ancaman pidana.

Selain itu korporasi juga dapat menjadi subjek pertanggungjawaban pidana, yang dimana hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 23 ayat 2 sub B dengan bunyi “where such person is a body corporate,” yang dapat diartikan “dimana orang tersebut adalah badan hukum”.

Dalam Act 670 Pasal 16 memberikan ketentuan bahwa dengan persetujuan korban dalam terjadinya perdagangan orang ini tetap tidak menghapuskan penuntutan terhadap si pelaku. Hal ini ada kesamaan dengan Pasal 26 UUPTPO bahwa persetujuan korban tidak menghapuskan penuntutan. Selain itu Pasal 17 act 670 ini juga memberikan rumusan bahwa orang yang sebelumnya sudah melakukan hubungan seksual yang kemudian menjadi korban perdagangan untuk di eksploitasi seksual, kondisi korban tersebut tidak dapat membenarkan tindakan pelaku untuk memperdagangkan si korban.

3) Pidana dan Pemidanaan

Jenis pidana yang digunakan untuk perbuatan pidana perdagangan manusia di Malaysia ini yaitu pidana penjara serta denda. Sistem perumusan pidana yang digunakan yaitu menggunakan sistem campuran yang mana dapat menggunakan salah satu atau keduanya dengan bersamaan. Hal tersebut bisa diketahui melalui penggunaan kata *and*, *shall*, *also* pada setiap pasal yang merumuskan ancaman pidana.

Ancaman pidana yang diatur pada Act 670 ini menggunakan sistem minimal khusus serta maksimal khusus yang mana pada minimal khusus yaitu penjara sesingkat-singkatnya 3 tahun dan untuk denda minimal 150.000 ringgit yang dapat diterapkan secara berbarengan, serta pidana penjara paling lama dengan menggunakan variasi seperti 5, 10, 15, serta 20 tahun. Dalam ketentuan Pasal 63 UU Malaysia ini

menyebutkan bahwa untuk suatu perbuatan yang tidak diatur pidananya maka dapat dikenakan denda paling banyak 150.000 ringgit atau penjara selama -lamanya 3 tahun ataupun penerapan pada keduanya.

1.2. The Anti-Trafficking In Persons Act B.E 2551 (2008) Thailand

1) Perumusan Tindak Pidana

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana perdagangan manusia menurut The Anti-Trafficking In Person Act B.E 2551 (2008) Thailand beserta hukumnya meliputi :

- i. Tindak pidana perdagangan orang yaitu tindakan memperoleh, membeli, menjual, mengirim, melakukan penyebaran (publikasi) tentang korban perdagangan baik gambar, suara, dan lainnya.
- ii. Ancaman hukumannya yakni pidana penjara selama-lamanya 6 bulan ataupun denda maksimal 60.000 bath, atau keduanya.

2) Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam kebijakan ini adalah pertanggungjawaban pidana berdasarkan tiada hukuman tanpa kesalahan (culpabilitas). Hal ini dapat terlihat pada frasa “whoever commits” yang dirumuskan dalam semua pasal tentang ancaman pidana. Kata commits berarti adanya kesengajaan dalam berbuat tindakan pidana perdagangan manusia.

Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan pidana perdagangan manusia pada perseorangan pada tiap rumusan pasal yang diancamkan dengan ancaman pidana. Pada UU Thailand ini, subjek korporasi tidak diatur. Yang diatur dalam kebijakan ini adalah subjek hukum kelompok yang melaksanakan perbuatan pidana yang terdiri lebih dari 3 orang dan diatur dalam section 4 The Anti-Trafficking In Person Act B.E 2551 (2008).

3) Pidana serta Pemidanaan

Jenis pidana yang digunakan pada The Anti-Trafficking In Person Act B.E 2551 (2008) adalah pidana penjara serta denda. Perumusan pidana pada kebijakan tersebut berbeda untuk setiap pasalnya (disesuaikan dengan berat atau ringannya perkara). Untuk beberapa pasal yang merumuskan soal perdagangan orang menggunakan sistem kumulatif. Sedangkan untuk tindak pidana yang berkait (melakukan penyebaran berita/gambar) menggunakan sistem alternatif yang juga dapat diterapkan secara kumulatif. Hal ini terlihat pada penggunaan frasa “or” dan di akhir kalimat digunakan kata “or both”. Pada kebijakan Thailand ini, sistem tunggal juga digunakan untuk perbuatan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam halnya membantu perbuatan pidana.

Ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan tersebut menggunakan sistem minimal khusus dan maksimal khusus, namun ada beberapa pasal yang hanya menggunakan maksimal khusus tanpa adanya minimal khusus.

The Anti-Trafficking In Person Act B.E 2551 (2008) mengatur pemberatan untuk perbuatan pidana perdagangan manusia jika yang menjadi korban adalah anak (usia diatas 15 tahun tetapi belum 18 tahun) dikenai ancaman pidana sesingkat singkatnya 6 tahun serta selamalamanya 12 tahun serta denda minimal 120.000 bath. Namun apabila korban berusia dibawah 15 tahun, maka diancam melalui pidana penjara sesingkat-singkatnya 8 tahun serta selama-lamanya 15 tahun serta denda minimal 160.000 bath serta maksimal 300.000 bath atau senilai dengan Rp. 126.096.000,00⁸⁷.

Aparat yang terlibat dalam tindak pidana diancam dengan denda minimal 200.000 bath serta maksimal 1.000.000 bath. Apabila penegak hukum menjadi otak utama atau yang turut mengatur perbuatan pidana perdagangan manusia ini, maka diancam oleh pidana penjara sesingkat-singkatnya 6 tahun serta selama-lamanya 12

⁸⁷ Convert Bath ke Rupiah Per 2024

tahun serta denda minimal 120.000 bath serta maksimal 240.000 bath.

Apabila tindak pidana ini telah direncanakan sebelumnya, maka ditambahkan 1/3 (sepertiga) pidana, serta jika terjadi permufakatan jahat oleh dua atau lebih orang atau kelompok terorganisir maka ditambahkan pidananya sebanyak setengah dari hukuman. Mengenai percobaan tidak diatur dalam kebijakan ini karena peraturan ini menyebutkan bahwa penal code digunakan untuk hal yang belum diatur.

Jika dirinci dalam sebuah bagan, maka perbedaan antara Malaysia, Thailand, dan Indonesia dapat digolongkan sebagai berikut (Bagan 2):

Bagan 2. Perbandingan Antar Negara

	Malaysia	Thailand	Indonesia
Subjek PertanggungJawaban	<ul style="list-style-type: none"> • Orang Perseorangan <ul style="list-style-type: none"> • Korporasi 	<input type="checkbox"/> Orang Perseorang an	<ul style="list-style-type: none"> • Orang Perseorangan <ul style="list-style-type: none"> • Korporasi
Pengaturan Sanksi	<input type="checkbox"/> Mencantumkan minimalmaksimal khusus	<input type="checkbox"/> Ada yang tidak mencantumkan minimal khusus	<input type="checkbox"/> Mencantumkan minimalmaksimal khusus
Rumusan Sanksi	<input type="checkbox"/> Gabungan	<input type="checkbox"/> Kumulatif-Alternatif	<input type="checkbox"/> Kumulatif
Sanksi Percobaan	<input type="checkbox"/> Tidak Mengatur	<input type="checkbox"/> Tidak Mengatur	<input type="checkbox"/> Mengatur
Sanksi Aparat Yang Terlibat	<input type="checkbox"/> Tidak Mengatur	<input type="checkbox"/> Mengatur	<input type="checkbox"/> Tidak Mengatur

Kebijakan-kebijakan pada setiap negara memiliki kekurangan serta kelebihan masing-masing dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban. Seperti Thailand memiliki kelebihan khusus yaitu mengatur dengan jelas sanksi bagi aparat yang terlibat dalam perdagangan orang. Sedangkan Indonesia dan Malaysia tidak memiliki aturan seperti itu. Lalu Malaysia dan Indonesia mempunyai aturan mengenai subjek pertanggungjawaban yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun Thailand tidak. Jadi dapat dikatakan, untuk kebijakan setiap negara memiliki plus minus, namun dengan hal itu, dapat dijadikan acuan terhadap Indonesia untuk menyempurnakan kebijakan dengan melihat kelebihan-kelebihan Negara lain.

2. Formulasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Masa Datang

1). Kebijakan Perlindungan Hukum Di Masa Datang

Dalam halnya kebijakan perlindungan hukum di masa datang, perlu adanya pertanggungjawaban terhadap korban baik dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga tentang perlindungan hukumnya. Adanya penerapkannya terhadap pertanggungjawaban yaitu karena untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Hal tersebut bisa diketahui melalui Pasal 6 UUPTPO yang secara tidak langsung rumusan tersebut menerapkan pertanggungjawaban yang berdasarkan pada terjadinya akibat sehingga tidak melihat kesalahan (kesengajaan) dari pelaku namun lebih melihat akibat yang terjadi atas perbuatan pelaku tersebut.

Pertanggungjawaban pelaku perbuatan pidana perdagangan manusia yang dianut oleh UUPTPO yakni pertanggungjawaban didasarkan kesalahan (liability based on fault) walaupun pada salah satu pasal (Pasal 6) menggunakan prinsip pertanggungjawaban yang berbeda yaitu strict liability. Hal ini dimungkinkan sebagaimana Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa secara teori sesungguhnya mungkin

saja terjadi penyimpangan [ada asas kesalahan yang menggunakan prinsip ajaran strict liability atau vicarious liability⁸⁸

Lalu untuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis mengharapkan adanya kebijakan mengenai korporasi di Rancangan KUHP. Mengingat pada KUHP, subjek hukum hanya terdapat dapat orang perseorangan, yang artinya hanya manusia yang bisa melaksanakan perbuatan pidana yang berarti KUHP tak mengenali korporasi sebagai hukum pidana. Sedangkan dalam Rancangan KUHP 2019 Pasal 45 sudah menyatakan bahwasanya korporasi adalah subjek perbuatan pidana.

Persoalan mengenai restitusi pada UUPTPPO dimasa datang, penulis mengharapkan tidak adanya pidana pengganti restitusi dalam perdagangan orang. Mengingat pada ketentuan Pasal 50 ayat (4) UUPTPPO disebutkan bahwa jika pelaku tak melakukan pembayaran restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti selamalamanya 1 tahun. Pasal 50 ayat (4) UUPTPPO ini sangat membuka peluang bagi pelaku untuk menghindari restitusi dan memilih pidana kurungan. Jika dilihat dari urgensi lahirnya UUPTPPO, maka restitusi tidak bisa digantikan oleh pidana kurungan sebab bertentangan terhadap urgensi dari UUPTPPO itu sendiri yang berkeinginan memberikan perlindungan terhadap korban yang bentuknya ganti rugi secara keuangan.

Dampaknya jika pidana pengganti diimplementasikan, maka korban otomatis tak memperoleh ganti rugi materiil maupun imateriil dari pendertiaan sebagai korban TPPO. Padahal restitusi adalah sebuah kewajiban pelaku TPPO yang perlu dibayar pada korban. Baiknya apabila pelaku belum memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran restitusi, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai hutang dan diharuskan dibayar. Sejalan dengan hal tersebut, Ainul berpendapat bahwa apabila pelaku yak memiliki kemampuan serta korban kebetulan merupakan keluarga dari pelaku itu sendiri, jadi telah

⁸⁸ Opcit. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.

sepantasnya restitusi tersebut dibebankan kepada negara. Karena mekanisme kompensasi juga harus dimasukkan kedalam UUPTPO secara jelas⁸⁹.

Berkenaan dengan sistem perumusan pidana dalam UUPTPO secara kumulatif yang bersifat imperative kaku, yaitu dimana hakim ketika menjatuhkan pidana terhadap pelaku harus menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda. Sistem kumulatif yang cenderung imperative kaku ini dapat dibuat lebih fleksibel apabila diberikan pedoman untuk menjatuhkan pidana yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana dapat menjatuhkan salah satu atau keduanya. Penulis berpendapat bahwa sistem perumusan yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan kedepannya adalah sistem gabungan kumulatif-alternatif atau apabila tetap menggunakan sistem kumulatif, maka harus diimbangi dengan pedoman dalam penjatuhan pidana tersebut sehingga akan lebih fleksibel daripada sekarang ini.

UU No. 21 tahun 2007 sudah memberikan kebijakan mengenai jika denda tak dapat dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Kurungan pengganti ini dapat diterapkan apabila pelakunya adalah orang, padahal korporasi diakui sebagai subjek hukum namun tidak diberikan aturan apabila korporasi tidak dapat membayar denda. Selain itu, berdasarkan dari kebijakan aplikasi hukum pidana dimana hakim dalam memutuskan kurungan untuk pengganti denda yang tidak dapat dibayar berbeda-beda untuk jumlah denda yang sama. Menurut penulis hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya aturan tetap untuk penerapan pidana pengganti denda tersebut karena rumusnya hanya menyebutkan selama-lamanya 1 tahun. Oleh karenanya pada peraturan yang akan datang, penulis berpendapat bahwa perlu adanya pengaturan mengenai pedoman penerapan pidana kurungan pengganti pidana denda yang tak dibayarkan dan juga diperlukan aturan tentang korporasi yang tak dapat membayarkan denda.

⁸⁹ Wawancara penulis dengan Ainul Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bengkulu pada tanggal 20 Juni 2024 Pukul 10.04 WIB

2). Pendekatan Sosial Dalam Pencegahan TPPO Di Masa Datang

Perlunya keikutsertaan masyarakat pada usaha mencegah serta menanggulangi TPPO, dibutuhkan tidak sekadar untuk kebutuhan memulihkan serta reintegrasi untuk korban secara individual ataupun sekadar ditujukan untuk memluas keterlibatan gerakan mencegah, namun dalam halnya hak serta demokrasi. Hal tersebut merupakan sebab penting karena masyarakat merupakan pilar paling depan yang langsung dihadapkan pada pencegahan serta penanggulangan masalah sosial terhadap korban TPPO.

Dalam halnya membuka akses sekuat mungkin untuk keterlibatan masyarakat berkaitan pada upaya mencegah TPPO, maka upaya mencegah TPPO dimasa datang haruslah juga diutamakan dengan pendekatan sosial atau pencegahan dengan berbasis masyarakat (community based approach)⁹⁰. Upaya mencegah TPPO yang berbasis masyarakat tersebut dalam penerapannya haruslah berpegang kepada prinsip prinsip sebagai

berikut, yaitu⁹¹ :

- i. Partisipatif, yang memiliki pengertian bahwasanya seluruh yang memiliki keterkaitan perlu terlibat serta dilibatkan pada perencanaan usaha mencegah korban TPPO anak.
- ii. Akuntabel serta Transparan, berarti dalam pencegahan TPPO, semua masyarakat diharapkan mendapatkan informasi yang cukup serta diproses dengan terbuka.
- iii. Voluntarisme, yaitu semangat penuh dengan perasaan rela harus ditanamkan dari dalam diri masyarakat itu sendiri guna mencegah anak menjadi korban TPPO.
- iv. Beorientasi pada korban, artinya dalam mencegah ataupun menanggulangi korban haruslah melihat kepentingan korban itu sendiri dengan cara mendengar masukan-masukan dari korban.

⁹⁰ Paul SinlaEloE. Op Cit. Hlm. 187

⁹¹ Sarah Lery Mboik. 2012. Advokasi Pemberantasan TPPO dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Makalah yang disampaikan pada Workshop Pemberantasan TPPO, Kupang.

- v. Bersinergi yang memiliki arti dalam melakukan pencegahan TPPO, semua elemen masyarakat, pemerintah harus mempunyai sinergi yang dibangun dengan baik guna menjalankan tujuan pencegahan itu sendiri.
- vi. Berkesinambungan, artinya gerakan pencegahan TPPO bukanlah upaya yang singkat, maka dari itu harus dibuat kepastian bahwasanya masyarakat proaktif melaksanakan usaha pencegahan.

Penulis berpendapat bahwa dalam mencegah maupun menanggulangi, kita tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah saja, namun perlu adanya pendekatan sosial yang dimana kita semua selaku warga negara ikut bertanggung jawab atas perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang. Pencegahan maupun penanggulangan masalah sosial terhadap korban anak ini memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, serta keluarga. Pemerintah serta pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program-program ataupun aktivitas guna terlaksananya pencegahan serta penanggulangan masalah perdagangan orang. Lalu masyarakat bertugas untuk efektivitas serta memberikan jaminan terlaksananya tahap demi tahap dalam upaya mencegah serta menanggulangi TPPO dengan pemerintah membentuk gugus tugas yang melibatkan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta semua elemen untuk terlibat dalam pencegahan serta penanggulangan masalah yang menjadikan anak sebagai korban.

BAB V

PENUTUP

A Simpulan

Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam beberapa ketentuan, salah satunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan hukum yang mengatur tentang kejahatan yang nyata di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad Tahun 1915 nomor 732* dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, hukum pidana tetap ditegakkan dan diatur syarat-syaratnya berupa pasal-pasal penghentian yang sudah tidak relevan lagi. Hal ini didasarkan pada ketentuan sementara Pasal II UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Ketentuan ini kemudian menjadi dasar hukum untuk menerapkan semua peraturan perundang-undangan zaman penjajahan kemerdekaan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka simpulan yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam kebijakan internasional yang mencakup (i) Protocol Palermo dan (ii) Convention On The Rights Of The Child serta kebijakan nasional yang mencakup (i) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (ii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (iii) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan (iv) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kemudian selain perlindungan hukum dalam bentuk kebijakan, perlindungan hukum terhadap anak juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak atas korban, yaitu:

- (i) Hak korban atas kerahasiaan identitas
- (ii) Hak korban atas restitusi dan
- (iii) Hak korban atas rehabilitasi.

Kebijakan-kebijakan yang ada sudah baik terhadap perlindungan hukum terhadap anak, namun belum optimal. Masih terdapat pasal-pasal dalam suatu kebijakan yang perlu direformulasi seperti pada UU PTPPO, sehingga dalam perlindungan hukum anak dapat berjalan dengan seoptimal mungkin. Bentuk pengimplementasian di masyarakat juga belum berjalan dengan optimal. Masih terdapat masyarakat yang buta akan hukum, belum mengetahui kategori apa saja yang dapat dikatakan perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan kejahatan besar yang harus segera diberantas.

2. Kebijakan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih terdapat kelemahan serta kekurangan, yang kedepannya perlu dibenahi untuk mengoptimalkan perlindungan hukum. Beberapa strategi kebijakan perlindungan hukum terhadap perdagangan orang di masa datang, yaitu (i) Adanya kebijakan mengenai korporasi di Rancangan KUHP, mengingat pada KUHP, subjek hukum hanya terdapat orang perseorangan (ii) Adanya kebijakan bahwa restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan dan (iii) Adanya pedoman kebijakan dimana hakim dalam memutuskan kurungan untuk pengganti denda yang tidak dapat dibayar berbeda-beda untuk jumlah denda yang sama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, untuk itu penulis memberikan saran atau merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu segera dilakukan reformulasi terhadap kebijakan-kebijakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia guna menguatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kebijakan tersebut sehingga dapat mengendalikan atau mengatasi tindak pidana perdagangan orang yang semakin marak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan reformulasi kebijakan yang memperhatikan perkembangan hukum saat ini.
2. Perlu adanya keseriusan pemerintah dalam menangani tindak pidana perdagangan orang agar dapat dikendalikan dan tidak terjadinya kenaikan terus menerus yang membuat anak menjadi korban perdagangan.
3. Setiap Provinsi harus sudah mempunyai rumah aman terhadap anak yang menjadi korban perdagangan manusia, dan rumah aman tersebut harus di optimalkan usahanya agar anak-anak korban TPPO dapat terrehabilitasi dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. R, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum., Jakarta: Sinar Grafika, 2018 .
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998)
- Dian Kartikasari, 2010. Kerentanan perempuan dalam perdagangan perempuan, migrasi, hiv/aids, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk keadilan dan Demokrasi.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Fahrana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia. , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Gosita Arif, Masalah Korban Kejahatan Edisi Revisi, Jakarta: Akademi Pressindo, 2004
- Hatta. Moh, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek. , Liberty, Yogyakarta, 2012. .
- H.S. Salim & Erlies Septiana Nurbani Septiana Erlies, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. .
- Indriati. Noer, “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No.3. 2014.
- Kartono. Kartini, Pathologi Sosial, Edisi Cetakan Ke-15, Jakarta : CV. Rajawali, 2015.
- Nasution. Johan Bahdern, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV . Mandar Mayu, 2016.
- Rahardjo Satjipto, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. , Jakarta: Kompas, 2003.
- Salman. Otje & Susanto. F Anthon, Teori Hukum: Mengingat Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Sinlaleleo. Paul, Tindak Pidana Perdagangan Orang. , Malang: Setara Press, . 2017.
- Soekanto. Soerjono, .Pengantar Penelitian H.ukum., Jakarta: UI P.ress, 1984.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji. Sri, Penelitian Hukum Normatif (Suatu . Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Soetodjo Wagianti, Hukum Pidana Anak Edisi Revisi V, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Soekanto. Soerjono, Pelacuran ditinjau dari hukum dan kenyataan dalam masyarakat. , Bandung : Karya Nusantara, 1977. .

Suteki & Taufani. Galang, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik), Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018

Syaffat Rachman, Dagang Manusia, Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur,. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.mor 32 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 T.entang Perlindungan Anak. .

Undang-Undang N.omor 21 T.ahun 2007 T.entang Tindak Pidana Perdagangan Orang .

Jurnal, Artikel Dan Makalah

Ario Ponco. (2013) Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan, VOL.1

Endang Sutrisno. (2017). Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, VOL. 17, (No.2),pp.41.

Erly Pangestuti. (2018) Tinjauan Viktimologi Terhadap Kekerasan Psikis, VOL.4. No.1

Noor Prasetyo. (2019). Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. VOL.17. No.1.

Tumengkol. R Meivy, Eksploitasi Anak pada Keluarga Miskin, (Jurnal Holistik, Tahun IX No.17, 2016).

<https://mediaindonesia.com/tag/KPA>

<https://kbbi.web.id/prostitusi>

Wawancara Penulis dengan Bripda Giofani Selaku Banit 3 Reskrim Bag Kriminal Umum Polda Bengkulu pada tanggal 2 Juli 2024 Pukul 09.30 WIB

Wawancara penulis dengan Ainul Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bengkulu pada tanggal 20 Juni 2024 Pukul 10.00 WIB

Website Trafficking Persons; <http://www.traffickingpersons.co.id>.